

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Das Zusammenspiel von präverbalen Fähigkeiten und Spracherwerb
Wie präverbale Gesten helfen, die Sprache zu beherrschen

Eingereicht von: Aline Gaufrond
Begleitet durch Susanne Kempe Preti
Februar 2013

Inhaltsverzeichnis

Abstract

1 Einleitung	4
1.1 Themenwahl	5
1.2 Methode	5
1.3 Vorgehensweise	6
2 Grundlagen	7
2.1 Spracherwerb	7
2.2 Präverbale Fähigkeiten	8
2.3 Gesten	9
2.4 Exkurs: Der Ursprung der menschlichen Kommunikation	9
3 Die physiologische vorsprachliche Entwicklung der ersten beiden Lebensjahre	11
3.1 Präverbale Fähigkeiten	11
3.1.1 Sprachrelevante Operationen der Wahrnehmung	12
3.1.2 Sprachrelevante Operationen der Kognition	13
3.1.3 Sprachrelevante Operationen der sozialen Kognition	13
3.1.3.1 Entdeckung der Intentionalität	13
3.1.3.2 Entdeckung von Joint Attention	14
3.1.3.3 Produktion der ersten kommunikativen Gesten	18
3.2 Von der Geste zur Sprache	23
3.2.1 Gesten und Sprachverständnis	24
3.2.2 Referentielle Gesten und Spracherwerb	27
3.2.3 Symbolische Gesten und Spracherwerb	29
3.2.4 Symbolisches Spiel und Spracherwerb	29
3.2.5 Erklärungsansätze	33
3.2.6 Fazit: Brücke zum Spracherwerb	34
3.3 Exkurs: Kulturspezifischer Spracherwerb	34

4 Präverbale Entwicklung unter besonderen Umständen	36
4.1 Präverbale Entwicklung von blind geborenen Kindern	36
4.2 Präverbale Entwicklung von gehörlos geborenen Kindern	39
4.3 Präverbale Entwicklung von Kindern mit Autismusspektrumsstörung (ASS)	40
4.5 Fazit	42
5 Präverbale Fähigkeiten in der Logopädie	43
5.1 Diagnostikmaterialien	43
5.1.1 ELFRA 1	43
5.1.2 Erfassung pragmatischer Fähigkeiten im Hinblick auf den Lexikonerwerb	45
5.2 Therapieansätze	46
5.2.1 Elterntraining: „Babyzeichen“	46
5.2.2 Unterstützte Kommunikation	46
5.2.3 PACE in der Aphasietherapie	47
5.3 Fazit	47
6 Diskussion	49
Literaturverzeichnis	50

1 Einleitung

Kinder bewältigen die komplexe Aufgabe des Spracherwerbs in ihren ersten fünf Lebensjahren. In diesem Alter sind sie zu anderen vergleichbar komplexen Aufgaben noch nicht in der Lage. Während sie sich schon in ganzen Sätzen verständlich äussern, beherrschen sie beispielsweise das Zählen noch nicht. Dies, obwohl das sprachliche Wissen eng mit kognitiven und sozialen Fähigkeiten verknüpft ist. Der frühe Worterwerb spielt eine zentrale Rolle in der gesamten kindlichen Entwicklung und resultiert aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Voraufgängerfähigkeiten. (vgl. Grimm, H, Wilde, S., 1998, S.447). Darunter versteht man Fähigkeiten die selbst noch nicht Sprache sind, die jedoch erworben werden müssen, um die Muttersprache kompetent anwenden zu können. Im Zentrum dieser Arbeit stehen die präverbalen Fähigkeiten mit dem Schwerpunkt auf die Entwicklung und Anwendung von Gesten. Es soll einen Beitrag zur Beantwortung der Frage geleistet werden, ob und unter welchen Umständen Gesten für die weitere sprachliche Entwicklung des Kindes von Bedeutung sind.

Nachdem die wichtigsten Begriffe im zweiten Teil *Grundlagen* geklärt wurden, gehe ich im Teil *drei* auf das Zusammenspiel von sprachlichen und nichtsprachlichen Fähigkeiten in den ersten zwei Lebensjahren ein. Der physiologische Entwicklungsverlauf von präverbalen Meilensteinen wird aufgezeigt.

Kapitel *vier* wendet sich der Frage zu, ob diese Meilensteine unbedingt notwendig sind, um die Muttersprache zu erwerben. An Untersuchungen zum Spracherwerb von blind und gehörlos geborenen Kindern, sowie Kindern mit Autismus wird aufgezeigt welche Unterschiede in der präverbalen Entwicklung bestehen und wie sich diese auf deren verbalen Spracherwerb auswirken. Durch dieses Ausschlussverfahren soll geklärt werden, ob und wie weit nichtsprachliche Fähigkeiten einen Einfluss auf den Spracherwerb haben.

Im Kapitel *fünf* richten wir den Blick auf die Logopädie. Es wird gezeigt, welche Therapieansätze nichtsprachliche Fähigkeiten fördern und welche Ziele damit verfolgt werden. Zudem werden Diagnostikmaterialien darauf untersucht, ob nichtsprachlichen Fähigkeiten eine Bedeutung zugemessen wird, Risikokinder für eine Sprachentwicklungsverzögerung zu identifizieren.

In der Diskussion werden meine Fragestellungen beantwortet und die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst.

Schliesslich wird noch erläutert, welche nichtsprachlichen Fähigkeiten noch keinen Weg in die Logopädie gefunden haben und wieso es förderlich wäre, einen entsprechenden Therapieansatz zu entwickeln.

1.1 Themenwahl

Mich interessierte die Thematik der Spracherwerbsverzögerung im Hinblick auf die Frage, ob sie sich bereits bemerkbar macht, bevor das Kind zu sprechen beginnt. Gibt es beobachtbare Warnsignale vor dem ersten Wort? Aufgrund meines Vorwissens nahm ich an, dass Kleinkinder durchaus ohne Worte kommunizieren können. Dies tun sie durch präverbale Fähigkeiten. Treten bereits in dieser Phase Verzögerungen auf, kann man davon ausgehen, dass sich auch Auffälligkeiten in der verbalen Sprachentwicklung zeigen werden.

Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik wurde jedoch schnell klar, dass erst einmal zu klären ist, ob überhaupt ein direkter Zusammenhang zwischen präverbalen und verbalen Fähigkeiten besteht. Sind sie tatsächlich notwendige Vorausläuferfähigkeiten oder kann der verbale Spracherwerb auch ohne sie funktionieren?

Um Klarheit darüber zu gewinnen, beschäftigte ich mich auch noch mit abweichenden Entwicklungsverläufen. Im Zentrum meines Interesses standen blinde, gehörlose und autistische Kinder. Aufgrund der Einschränkungen, die das Störungsbild mit sich bringt, ist zu erwarten, dass die präverbale und verbale Sprachentwicklung unterschiedlich verläuft. Dieser Vergleich soll klären, welche präverbalen Fähigkeiten wegfallen können, ohne dass die Sprachentwicklung negativ beeinflusst wird.

Sollte sich bestätigen, dass die präverbalen Fähigkeiten den Spracherwerb massgeblich beeinflussen, stellt sich die Frage, was dies für die logopädische Praxis bedeutet. Es gilt erst einmal zu analysieren, ob bereits Diagnostik- oder Therapiematerial besteht, die präverbalen Fähigkeiten eine Bedeutung zumessen.

Aufgrund dieser Überlegungen möchte ich folgende Fragen beantworten:

Frage 1

Sind präverbale Fähigkeiten notwendige Vorausläufer der verbalen Sprache?

Frage 2

Gibt es spezifische präverbale Fähigkeiten die den Einstieg in den verbalen Spracherwerb erleichtern?

Frage 3

Werden präverbale Fähigkeiten als Vorausläufer der Sprache in der logopädischen Praxis berücksichtigt? Wenn ja, welche Ziele werden mit einer solchen Förderung verfolgt?

1.2 Methode

Um selber festzustellen, wie die präverbale Phase die verbale Sprachentwicklung beeinflusst, wäre eine Langzeitstudie notwendig. Daher komme ich mittels einer Feldarbeit kaum zu aussagekräftigen Resultaten innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne. Folglich möchte ich mit einer Literaturrecherche die wichtigsten Erkenntnisse aus Theorie und Praxis darlegen.

Ich analysiere Studien, welche sich mit den Zusammenhängen von präverbalen Fähigkeiten und dem Spracherwerb beschäftigen. Bei der Auseinandersetzung mit der Literatur zeigte sich, dass vor allem Gesten und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung sehr differenziert erforscht wurden. Daher möchte ich den Schwerpunkt meiner Arbeit auf diesen Bereich legen.

1.3 Vorgehensweise

Nach einer ersten Internetrecherche innerhalb der *Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)* und dem Katalog der *IDS Zürich Universität* fand ich erste Bücher und Artikel, welche mir bei der Beantwortung meiner Fragestellungen helfen konnten.

Im weiteren Verlauf ging ich vor allem so vor, dass ich die Literaturliste der bereits gefundenen Artikel und Bücher studierte, um so zu weiterführender Literatur zu gelangen. Auch suchte ich nach Schlagworten oder Autoren, welche mir beim Studieren der Literatur mehrmals begegneten. Ich benutzte zur Recherche die Suchkataloge der IDS Zürich Universität, die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EBSCOhost, OvidSP und NEBIS.

Ich wollte herausfinden, ob präverbale Kompetenzen den Spracherwerb positiv beeinflussen. Daher befasste ich mich einerseits mit Studien des normalen Spracherwerbs und andererseits mit der frühen Sprachentwicklung von blinden, gehörlosen und autistischen Kindern.

Bei blind geborenen Kindern erwartet man aufgrund der fehlenden visuellen Wahrnehmung, keine Anzeichen von selbst gesteuerter Joint Attention oder die Produktion von Gesten. Wie sollte ein Kind, das noch nie eine Geste gesehen hat, auf die Idee kommen, eine solche zu verwenden?

Von autistischen Kindern weiss man, dass sie Schwierigkeiten im Bereich von Blickkontakt, geteilter Aufmerksamkeit, sowie Produktion und Verständnis von Gesten haben. Ausserdem haben sie mehrheitlich grosse Mühe die verbale Sprache zu erwerben. Man geht davon aus, dass bei etwa 50% aller Betroffenen gar keinen Spracherwerb stattfindet. Dies lässt sich eventuell durch die relativ vielen Defizite in präverbalen Bereichen erklären.

Bei den gehörlosen Kindern interessierte mich, wie sie die Gebärdensprache im Vergleich zur gesprochenen Sprache erwerben. Die Gebärdensprache zeigt, dass aus natürlichen Gesten ein eigenes konventionelles Sprachsystem entstehen kann. Diese ist mit der gesprochenen Sprache vergleichbar. Solche Studien könnten die Zusammenhänge zwischen Gesten und Sprache noch verdeutlichen.

Ausgehend von dieser theoretischen Basis beschäftigte ich mich des Weiteren mit Therapieansätzen und Diagnostikverfahren, welche sich mit präverbalen Fähigkeiten beschäftigen. Dies sollte mir zu der Schlussfolgerung helfen, ob sich die Förderung präverbaler Fähigkeiten bei Sprachstörungen lohnt. Zudem könnte ich daraus schliessen, ob es in diesem Bereich noch weiterer Entwicklung und Forschung bedarf.

Ich möchte betonen, dass ich in meiner Arbeit Schwerpunkte setzen musste und daher nicht alle Bereiche gleich gründlich ausgearbeitet habe. Mir ist Bewusst, dass gewisse Entwicklungsbereiche noch detaillierter zu beschreiben wären.

Zudem möchte ich erwähnen, dass ich ein gewisses Vorwissen bei den Lesern voraussetze. Daher werden einige Fachausdrücke verwendet, ohne genauer definiert zu werden.

In den meisten Familien ist nach wie vor die Mutter die engste Bezugsperson für ihr Kind. Daher erwähne ich in dieser Arbeit oft nur den Begriff „Mutter“. Väter und andere Bezugspersonen sind aber selbstverständlich mit eingeschlossen.

2 Grundlagen

Diese Arbeit untersucht das Potenzial der präverbalen Fähigkeiten als Vorausläufer des Spracherwerbs. In diesem ersten Teil möchte ich die Untersuchungsbereiche kurz definieren. Erst wird der Begriff des Spracherwerbs erläutert. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze wie Sprache entsteht. Aufgrund meiner Fragestellungen vertiefte ich den sozial-pragmatischen Ansatz. Danach werden die präverbalen Fähigkeiten beschrieben, welche die einzelnen Entwicklungskomponenten beinhalten, die zusammenwirken, um so den Einstieg in die Sprache zu ermöglichen. Eine zentrale Rolle nehmen dabei die Gesten ein. Sie werden als letzte definiert. Dieses Kapitel möchte ich mit einem Exkurs zu den Ursprüngen der menschlichen Kommunikation abschließen. Ein bekannter Vertreter des sozial-pragmatischen Ansatzes, Michael Tomasello, untersuchte präverbale Fähigkeiten nicht nur auf ihren Zusammenhang zur Sprache, sondern fragte sich auch, woher sie kommen. Seine spannenden Ergebnisse werden kurz dargelegt.

2.1 Spracherwerb

Die Grundzüge der Sprache werden in den ersten fünf Jahren erlernt (vgl. Grimm & Wilde, 1998, S. 446). In diesem Alter ist das Kind in der Lage, sinnvolle ganze Sätze zu bilden. Es stellt sich die Frage, wie Kinder in solch jungen Jahren die komplexe Aufgabe des Spracherwerbs meistern. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, die ich an dieser Stelle nicht alle erläutern werde. Aufgrund meines Interesses an Vorausläuferfähigkeiten, gehe ich von einem sozial-pragmatischen Ansatz aus (vgl. Liszkowski, Carpenter & Tomasello, 2007; Bruner, 1975). Vertreter dieses Ansatzes glauben, dass eine rein linguistisch orientierte Sichtweise auf den Spracherwerb nicht ausreicht. Es braucht mehr als Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikon, um ein kompetenter Gesprächspartner zu werden. Sprache entwickelt sich im Rahmen der Kommunikation, da die Mutter ihr Kind von Anfang an als kommunizierendes Wesen wahrnimmt und all seinen Äußerungen eine Absicht unterstellt (vgl. Bruner 1975). Sprache entwickelt sich aus dem Zusammenspiel von prosodischen, linguistischen und pragmatischen Kompetenzen (vgl. Grimm & Wilde, 1998, S. 447).

Tabelle 1: Komponenten der Sprache, aus Grimm, 2012, S.16

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
Suprasegmentale Komponente	Intonationskontur Betonung rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
Pragmatik	Sprechhandlungen Konversationssteuerung Diskurs	Pragmatische Kompetenz

Es handelt sich nicht um einen einzigen Entwicklungsmechanismus. Jede Kompetenz folgt ihren eigenen Erwerbs- und Aufbauregeln. Es werden sozusagen eigenständige Wissenssysteme aufgebaut. Trotzdem sind die Teilfähigkeiten untereinander verbunden. Es reicht nicht aus zu wissen, wie eine einzelne Komponente funktioniert. Zudem muss das Kind wissen, wie es alle miteinander einsetzen kann. Es geht um den Erwerb von Regeln der einzelnen Sprachkomponenten und der Regeln ihres Zusammenspiels (vgl. Grimm, 2012, S.16).

Prosodische Kompetenz

„Die prosodische Kompetenz ist über das Erkennen und die Produktion der *Rhythmik von Spracheinheiten* definiert, an der Tonhöhe, Lautheit, Länge der Sprachlaute sowie die Pausengebung beteiligt sind. Es geht also um die Sprachmelodie. „ (Grimm, 2012, S.17)

Linguistische Kompetenz

Sie entsteht aus zwei Quellen. Einerseits aus den Wörtern, die als willkürliche Zeichen gespeichert werden. Andererseits aus den regelgeleiteten Teilsystemen der Phonologie, Morphologie und Syntax. Die beiden Quellen stehen in Beziehung zueinander. Denn um Wörter aneinanderreihen zu können, braucht es eine Grammatik und um Sätze zu bilden, braucht es Wörter (vgl. Grimm & Wilde, 1998, S.447).

Pragmatische Kompetenz

Im Zentrum steht die kommunikative Verwendung von Sätzen angepasst an den jeweiligen Kontext. Dazu braucht es soziokulturelles Wissen und Empathie. Bei der Pragmatik ist die Sprache eng mit der sozialen Kognition verbunden (vgl. Grimm, 2012, S. 18). Auf den Bereich der sozialen Kognition wird im Kapitel drei genauer eingegangen.

Wenn das Kind beginnt seine ersten Worte zu sprechen, so tut es dies in Interaktion. Es spricht nicht von einem abstrakten Objekt, sondern es will eine Beziehung herstellen und etwas bewirken. Neben den sprachlichen, spielen die sozial-affektiven und die kognitiven Mechanismen eine wichtige Rolle im Spracherwerb. Diese stellen Voraussläuferfähigkeiten dar. Man spricht auch von *präverbal*, also noch vor dem ersten Wort. Diese Fähigkeiten bereiten den Spracherwerb vor und liegen ihm zu Grunde (vgl. Grimm & Wilde, 1998, S. 451; Grimm, 2012, S.21).

2.2 Präverbale Fähigkeiten

Gehen wir von dem sozial-pragmatischen Spracherwerbsansatz aus, entsteht zuerst die Kommunikation und darauf aufbauend die Sprache. Die präverbalen Fähigkeiten ermöglichen dem Kind einer Kommunikation zu folgen und selber aktiv zu werden.

Es sind generelle Fähigkeiten, die der Säugling schon von Anfang an besitzt, um überhaupt Lernen zu können. Hannelore Grimm (2012, S.21) spricht von dem *kompetenten Säugling*.

Beispielsweise sind Babys mit beachtlichen Fähigkeiten der Sprachwahrnehmung ausgestattet. So zeigten Untersuchungen, dass bereits der Fötus zwischen 26 bis 36 Wochen auf sprachliche Reize mit einem deutlichen Augenzwinkern reagiert (vgl. Birnholz & Benacerratt, 1983). Außerdem können sie ihre Aufmerksamkeit gezielt auf Objekte oder Ereignisse lenken und Informationen aktiv verarbeiten. Sie können nach Regularitäten und Unterschieden suchen und diese im Gedächtnis speichern (vgl. Bruner, 2002, S.17). Diese Fähigkeiten werden nun für sprachrelevante Operationen genutzt.

Dadurch gelingt es dem Kind, erste Wörter zu produzieren und sich so der Sprache anzunähern (vgl. Grimm, 2012, S. 21). Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Fähigkeiten erfolgt im Kapitel drei.

2.3 Gesten

Da der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Rolle der vorsprachlichen Gesten im Spracherwerb liegt, halte ich es für sinnvoll, den Begriff *Geste* genauer zu beschreiben.

Der Duden definiert Gesten folgendermassen: „spontane oder bewusst eingesetzte Bewegung des Körpers, besonders der Hände und des Kopfes, die jemandes Worte begleitet oder ersetzt [und eine bestimmte innere Haltung ausdrückt]“.

Wir sprechen mit dem Körper. Bei den Gesten handelt es sich um nonverbales Verhalten. Bewegungen, ausgeführt mit einzelnen Körperteilen (vgl. Kendon, 2004, S. 94). Trotzdem nehmen sie eine zentrale Rolle in der sozialen Interaktion ein. Gesten informieren den Kommunikationspartner über die persönlichen Absichten, Interessen, Emotionen und Ideen. Wir setzen sie in der Regel sprachbegleitend ein, ob willentlich oder nicht (vgl. Kendon, 2004, S. 7). Aber ab wann ist eine Bewegung eine Geste? Gestische Bewegungen werden bewusst eingesetzt, als Teil dessen, was man sprachlich vermitteln will (vgl. Kendon, 2004, S. 15). Beispielsweise kann man die Form und Funktion eines Objektes mit den Händen nachbilden, damit sich der Gesprächspartner eine Vorstellung darüber machen kann. Trotzdem kann man auch Bewegungen beobachten, die nicht absichtsvoll eingesetzt werden und die trotzdem Informationen über den Sender ausstrahlen. Diese Gesten entstehen zufällig und erlauben einen Einblick in die innere Haltung, z.B. bei Nervosität (vgl. Kendon 1978).

Gesten können das gesprochene Wort begleiten, ergänzen oder gar ersetzen. Dies tun sie bereits in der präverbalen Entwicklungsphase. Bevor das Kind beginnt zu sprechen, setzt es Gesten zur Kommunikation ein. Erst steht die Geste stellvertretend für das Wort. Danach werden Gesten oft verwendet, um auf Objekte oder Ereignisse hinzuweisen, für die noch keine Wörter im Lexikon vorhanden sind. Das Kind tut dies in der Regel über die Zeigegeste. Mit dem wachsenden Wortschatz, tritt die Kommunikation mit den Gesten in den Hintergrund und sie werden vermehrt sprachbegleitend eingesetzt. Gesten bilden also eine Brückenfunktion für den Übergang von den präverbalen Fähigkeiten zur verbalen Sprache (vgl. Grimm & Doil, 2000, S.16).

2.4 Exkurs: Der Ursprung der menschlichen Kommunikation

An dieser Stelle möchte ich auf die Forschung von Michael Tomasello (2011) eingehen. Er geht der Frage nach, woher die menschliche Sprache kommt. Sie ist einzigartig unter den lebenden Kreaturen. Allerdings sind Gesten bei vier Spezies der Menschenaffen beobachtbar. Es ist eine natürliche Form der Kommunikation. Die Menschen haben die Gesten im Laufe der Evolution noch weiter entwickelt, indem sie zur kooperativen Kommunikation fähig sind und Sprache als Konvention ausgehandelt haben.

Gesten entstehen vor der Sprache. Dies beweisen zahlreiche Untersuchungen an Kleinkindern, welche bereits vor dem Worterwerb sinnvoll kommunizieren können, indem sie Gesten einsetzen. Auch gehörlose Kinder beginnen früh eigene Gesten zu erfinden, wenn sie ohne Gebärdensprache aufwachsen (vgl. Tomasello, 2011, S. 348). Doch wie kommt der Mensch auf die Idee, seine Bedürfnisse so auszudrücken?

- Untersuchungen mit Menschenaffen haben gezeigt, dass sie Gesten erlernen und einsetzen. Ihre gestische Kommunikation ist mit der Menschensprache vergleichbar, da sie Zeichen absichtlich und flexibel einsetzen können.
- Sie benutzen Gesten regelmässig für verschiedene Zwecke der Kommunikation.

- Sie senden Gesten an Empfänger, die ihnen Aufmerksamkeit schenken und erwarten eine entsprechende Antwort darauf. Die Gesten werden wiederholt oder kombiniert, wenn keine angemessene Reaktion erfolgt.
- Bei Kontakt zu Menschen sind die Primaten in der Lage neue Gesten schnell zu erlernen.

(vgl. Tomasello, 2011, S. 32)

„Im Anschluss daran kann man sich leicht vorstellen, wie sich diese flexiblen Gesten zu menschlichen Zeige- und ikonischen Gesten entwickelt haben, die bereits vor der stimmlichen Sprache die grundlegendsten Merkmale menschlicher kooperativer Kommunikation verkörperten.“ (Tomasello, 2011, S. 349)

Wie kommt es aber nun von den Gesten zur stimmlichen Sprache des Menschen und wieso findet dieser Schritt nicht auch bei den Menschenaffen statt? Tomasello glaubt, dass die Gesten der Menschen sich noch einen Schritt weiterentwickeln. Der Mensch nimmt sein Gegenüber als ein intentionales Wesen wahr. Die Entdeckung der Intentionalität bildet die Grundlage der menschlichen Kommunikation (vgl. Tomasello, 2011, S.350). Die Gesten werden dazu eingesetzt, die Aufmerksamkeit von jemandem auf etwas Spezifisches in der Umgebung zu richten. Ziel dabei ist nicht ein Objekt zu erhalten (denn dazu sind auch die Menschenaffen fähig), sondern die gemeinsame Aufmerksamkeitsfokussierung (vgl. Liszkowski et al., 2004). Kinder zeigen öfters auf Objekte, nur um ihre Bezugspersonen darüber zu informieren und mit ihnen Interessen und Gefühle zu teilen. Menschenaffen hingegen zeigen keine kooperativen Kommunikationsformen. Sie setzen Gesten nur für egoistische Ziele ein. Sie sind jedoch teilweise in der Lage, Intentionen und Aufmerksamkeit zu verstehen. Diese Fähigkeiten wandeln sich beim Menschen zu gemeinsamer Interaktion, gemeinsamer Aufmerksamkeit und kommunikative Absicht (vgl. Tomasello 2011, S.355). Durch die Fähigkeit zur gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokussierung, begibt sich der Mensch in eine gemeinschaftliche Interaktion. So versteht der Gesprächspartner, dass man ihm Signale sendet, um ihm etwas mitzuteilen. Der Mensch versucht natürlicherweise, die Signale zu entschlüsseln. So entsteht ein gemeinsames Kommunikationsziel. Um zukünftige Interaktionen zu erleichtern, werden gestische und stimmliche Zeichen durch Konvention ausgehandelt und über Generationen weitergetragen. Konventionen entstehen nur durch kooperatives Verständnis und Interesse. (vgl. Tomasello, 2011, S. 360).

Der Blick auf die Evolution zeigt, dass die Geste nicht ausschliesslich ein Produkt des Menschen ist. Jedoch ist er als einziger zur kooperativen Kommunikation in der Lage. Das Ziel ist, sich über etwas Interessantes auszutauschen. Er setzt Gesten ein, um gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen.

3 Die vorsprachliche Entwicklung der ersten beiden Lebensjahre

In diesem Kapitel möchte ich klären, welche präverbale Fähigkeiten als Vorausläufer für den Spracherwerb von Bedeutung sind. Die präverbale Fähigkeiten teilen sich in drei Bereiche. Diese werden erst kurz beschrieben, bevor wir uns auf die Fähigkeiten innerhalb der sozialen Kognition konzentrieren. Im Zentrum stehen die vorsprachlichen Gesten. Ich erläutere die verschiedenen Formen der vorsprachlichen Gesten und ihren Entwicklungsablauf. Die verschiedenen Gestenformen werden jeweils einzeln auf ihre sprachfördernde Wirkung untersucht. Anschliessend werden mögliche Erklärungsansätze für das Zusammenspiel von Gesten und Sprache aufgezeigt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Vorausläuferfähigkeiten in den Bereichen Wahrnehmung und Kognition nicht ausführlich besprochen werden. Obwohl beide Bereiche wesentlich für den Spracherwerb sind, hätte eine detaillierte Auseinandersetzung der Themen den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

3.1 Präverbale Fähigkeiten

Babys kommunizieren mit ihren Bezugspersonen schon lange bevor sie ihr erstes Wort sprechen können. Sie geben deutliche Signale indem sie Schreien, Gurren, Lallen, Vokalisieren und Bewegungen ausführen. Diese Signale führen dazu, dass der Erwachsene in Interaktion mit dem Kind tritt. Es entsteht eine kommunikative Situation (vgl. Szagun, 2011, S.35). Dem Spracherwerb geht der Erwerb von nichtsprachlichen Kompetenzen voraus. In der Literatur wird der Bereich dieser präverbale Fähigkeiten unterschiedlich weit ausgelegt. Schrey-Dern (2006, S. 10) spricht von nonverbalen Kompetenzen, auf deren Grundlage sich Sprache entwickelt. Die nonverbalen Kompetenzen entwickeln sich aus den Fähigkeiten von Pragmatik, Spiel- und Sozialverhalten.

Abb. 1: Spracherwerbsabfolge, aus Schrey-Dern, 2006, S.11

Es wird jedoch eingeräumt, dass die pragmatische Entwicklung eng mit Fähigkeiten aus der Wahrnehmung, Motorik und Kognition zusammenhängt. Diese Bereiche gehören somit auch zu den Vorausläufern der Sprache. Diese Ansicht teilt auch Hannelore Grimm. Sie teilt die Vorausläuferfähigkeiten in drei elementare Bereiche: die soziale Kognition, die Wahrnehmung und die Kognition. Ihre fortschreitende Entwicklung und ihr Zusammenspiel ermöglichen einen ungestörten Spracherwerb (vgl. Grimm 2012, S. 21).

Abb. 2: Vorausläuferfähigkeiten, aus Grimm, 2012, S.22

3.1.1 Sprachrelevante Operationen der Wahrnehmung

Säuglinge besitzen schon von Geburt an beträchtliche Fähigkeiten der Sprachwahrnehmung. Sie unterscheiden zwischen sprachlichen und nicht sprachlichen Lauten. Sie präferieren die Muttersprache gegenüber Fremdsprachen. Sie erkennen die Stimme ihrer Mutter.

Die Mutter unterstützt ihr Kind, indem sie ihre Sprache an die Fähigkeiten ihres Kindes anpasst. Sie benutzt den sogenannten „*baby talk*“ oder „*motherese*“. Sie spricht in einem hohen Tonfall, mit übertriebener Intonation und langen Pausen zwischen den kurzen, einfachen Sätzen (vgl. Grimm, 2012, S. 24-27).

Mittels ihrer Wahrnehmungsfähigkeiten und der Hilfe von *baby talk* können Säuglinge ein „differenziertes Wissen über die phonologisch-prosodischen Kategorien und Regelmässigkeiten ihrer Muttersprache aufbauen.“ (vgl. Grimm & Weinert, 2008, S. 509)

3.1.2 Sprachrelevante Operationen der Kognition

Das Gedächtnis spielt eine zentrale Rolle im Spracherwerb. Die gehörte Sprache muss auf vielfältige Weise gespeichert werden. Die Sprache muss in Begriffe und Kategorien organisiert werden und sie muss phonologisch analysiert und gespeichert werden. Es zeigte sich vor allem, dass die phonologische Repräsentationsfähigkeit ein wichtiger Meilenstein darstellt. Bei Kindern, die diese Kompetenz unzureichend entwickelten, stellte sich später eine spezifische Sprachentwicklungsstörung heraus (vgl. Grimm, 2012, S.29).

3.1.3 Sprachrelevante Operationen der sozialen Kognition

Über sozial-kognitive Fähigkeiten entdecken die Kinder die Sprache als Kommunikations- und Bedeutungssystem. Sie lernen, dass Sprache mehr als nur ein Lautsystem ist. Das Kind schenkt dem Gesicht der Mutter besonders viel Aufmerksamkeit (vgl. Grimm & Wilde, 1998, S.452). Schon bald beginnt es das Verhalten der Mutter zu imitieren. Dies tut es, weil die Mutter mit äusserst positiven Emotionen darauf reagiert. Die Bedeutung der Signale, die es aussendet, spielen noch keine Rolle. Das Bedürfnis zu kommunizieren wird durch übertriebene Affektmerkmale motiviert:

Affect moves infants to socialize and to assimilate the behavior of others; it gives them important personal information to convey before they have language and complex thoughts. Affect moves infants to restructure the environment and to create their own niche within that environment. (Locke, 1993, S. 329).

Der vorsprachliche Meilenstein in der sozialen Kognition kommt mit circa neun Monaten mit dem Erwerb des Intentionalitätskonzeptes und der Herstellung von Joint Attention Sequenzen. Die Kinder sind fähig die Kommunikation aktiv selber zu steuern (vgl. Doil, 2002, S.45). Das Kind drückt seine Intentionen zunächst mit Gesten aus. Dabei benutzt es vor allem die Zeigegeste. Danach beginnt allmählich der Ausdruck über die ersten Worte (vgl. Grimm & Weinert, 2008, S.529).

3.1.3.1 Entdeckung der Intentionalität

Säuglinge äussern sich bereits vom ersten Lebenstag an lautlich, mimisch und gestisch. Dies veranlasst die Bezugspersonen dazu in Interaktion mit ihren Kindern zu treten. Sie interpretieren die motorischen und lautlichen Verhaltensweisen als kommunikative Signale und unterstellen ihren Kindern somit eine Absicht (Doil, 2002, S.46). Der Bedeutungsrahmen der Signale wird zunächst nur durch die Mutter bestimmt. Dies wirkt sozialisierend. Durch regelmässiges Interpretieren der Mutter entwickelt das Baby eine Erwartungshaltung. Beispielsweise interpretiert die Mutter eine Geste ihres Kindes so, dass es einen bestimmten Gegenstand haben möchte. Das Baby lernt bei wiederholtem Vorkommen dieser Sequenz, dass durch diese Geste immer der gleiche Gegenstand folgt. Durch solche gemeinsamen Verhaltensmuster lernt es die Bedeutung seiner Äusserungen kennen und kann in einem nächsten Schritt auch den sprachlichen Begriff dazu lernen (vgl. Bruner, 1975). Durch die Routinen lernt es die Bedeutung seiner Äusserungen kennen. Dieses Wissen wird nun dazu genutzt, um den Bedeutungsrahmen der Interaktion mitzubestimmen. Die Entdeckung von Regeln innerhalb der Interaktion, zieht schliesslich die Entdeckung der Intentionalität nach sich (vgl. Stern, 1994, S.192).

Tomasello spricht von der Revolution in der sozialen Kognition des Kindes. Es nimmt sein Gegenüber nun als intentionales Wesen wahr. Mit dieser Einsicht beginnt es intentional zu kommunizieren und macht einen wichtigen Schritt zur Entwicklung der Theory of Mind (vgl. Baron-Cohen, 1994).

Das intentional kommunizierende Kind kann einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit einem anderen Menschen herstellen, sich so mit diesem gemeinsam auf ein Objekt oder Ereignis

beziehen und damit referentielles Verhalten zeigen. Dies manifestiert sich [...] im Verstehen und in der Produktion der referentiellen Zeigegeste. (Doil, 2002, S.57)

Das Kind muss also zunächst die Fähigkeit zur gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokussierung erwerben.

3.1.3.2 Entdeckung von Joint Attention

Die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit beginnt mit der Überwindung des Egozentrismus auf Seiten des Kindes. Es muss lernen, dass es nicht immer im Mittelpunkt steht (vgl. Stern, 1994, S.185). Das Kind geht von „**Aufmerksamkeit teilen**“, zu „**eigene Aufmerksamkeit lenken lassen**“, zu „**Aufmerksamkeit anderer selber lenken**“ (vgl. Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Joint Attention kann entstehen, wenn die Mutter von sich aus ihre Aufmerksamkeit dem Kind anpasst, wenn das Kind den Aufmerksamkeitsfokus der Mutter übernimmt, oder wenn das Kind die Aufmerksamkeit der Mutter aktiv steuert. Letzteres ist jedoch erst mit dem Erwerb des Intentionalitätskonzeptes möglich (vgl. Doil, 2002, S.50).

Eigene Aufmerksamkeit lenken lassen

Die Erwachsenen machen dem Kind das nötige Verhalten vor, um Joint Attention herzustellen. Sie stellen Blickkontakt her und ändern danach die Blickrichtung auf einen Gegenstand, der im visuellen Feld des Kindes liegt. Der Säugling reagiert besonders aufmerksam auf das Gesicht der Mutter (vgl. Grimm, 2012, S. 23). Forscher sind sich nicht einig, ab wann ein Baby beginnt dem Blick der Mutter zu folgen und damit seine Aufmerksamkeit lenken lässt.

Butterworth (1998) glaubt, dass diese Fähigkeit erstmals mit sechs Monaten auftritt. Sie ist jedoch sehr instabil. Ob Babys dem Blick folgen können hängt stark von der Distanz bis zu dem Referenten, der Orientierung des Kindes und der Strukturierung der Umgebung ab. In einem Experiment stellte sich heraus, dass Kinder den Referenten korrekt identifizieren, wenn er innerhalb ihres Blickfeldes vor einem neutralen Hintergrund steht, mit der maximalen Distanz von etwa einem Meter. Sechs Monate alte Kinder sind also durchaus in der Lage ihre Aufmerksamkeit von Bezugspersonen lenken zu lassen (vgl. Butterworth & Jarett, 1991; Scaife & Bruner, 1975).

Eine andere Untersuchung bestätigt, dass Kinder schon mit drei Monaten dem Blick der Erwachsenen folgen. Wenn sich die Bezugsperson wendet und mit einem Objekt interagiert, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, schaut das Baby ebenfalls auf das Objekt. Jedoch bewegt es dazu nur die Augen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Nackenmuskulatur noch nicht stark genug ist, um den Kopf zu drehen. In diesem jungen Alter zeigen sich bereits erste Anzeichen der Entwicklung von Joint Attention (vgl. D'Entremont, Hains & Muir, 1997; auch Bruner, 1975).

Butterworth und Jarett (1991) untersuchten ab wann Kinder dem Blick folgen, wenn sich das Zielobjekt hinter ihnen befindet. Von sechs bis 18 Monate alten Kindern konnten nur die ältesten dem Blick der Mutter folgen. Vorher sind die visuellen Verarbeitungsfähigkeiten und die räumlichen Repräsentationen noch unzureichend, für eine solche Leistung.

Dies trifft auch auf das Folgen der Zeigegeste zu. In Untersuchungen wurde gezeigt, dass Kinder mit 12 Monaten der Zeigegeste folgen können, solange das Zielobjekt nahe bei ihnen und im Zentrum ihres visuellen Feldes positioniert war. Mit 15 Monaten konnten auch diejenigen Objekte erfasst werden, welche weiter weg und am Rande des Blickfeldes platziert waren (vgl. Lempers, 1979; Morissette et al., 1995).

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Säuglinge sensibel auf das Gesicht der Mutter reagieren. Sie versuchen, der Aufmerksamkeit der Mutter zu folgen, wenn diese den Blick oder den Kopf von ihnen abwendet. Damit beginnen sie zu einem Zeitpunkt, in dem sie noch präintentional sind. Ob sie dabei erfolgreich sind, hängt stark von der Umgebung und der Positionierung des Zielobjektes ab. Die

Fähigkeiten der Kognition, Motorik und Wahrnehmung befinden sich in Entwicklung. Mit fortschreitendem Alter kann der Aufmerksamkeit über das eigene Blickfeld hinaus gefolgt werden.

Bei neun Monate alten Säuglingen konnte zudem beobachtet werden, dass sie sich bei ihrer Mutter rückversichern. Nachdem sie dem Blick oder der Zeigegeste folgten und das Objekt fixierten, blickten sie zurück in das Gesicht der Mutter. Sie sind in der Lage den Gesichtsausdruck der Mutter zu lesen und sich so Gewissheit zu verschaffen, dass sich beide mit dem gleichen Objekt beschäftigen (vgl. Stern, 1994, S.186). Das Kind hat somit das Dreieck zwischen Ich-Du-Gegenstand hergestellt. Dies bezeichnet Barbara Zollinger als „referentiellen“ oder „*triangulären Blickkontakt*“. Dieser Blick bildet eine zentrale Form des kommunikativen Austausches. Das Kind fragt dadurch, was seine Mutter zu dem Objekt zu sagen hat. Durch viele Wiederholungen lernt es, die Wörter mit den Gegenständen zu verknüpfen. Es entwickelt ein erstes Sprachverständnis, welches jedoch noch ganz an den Kontext gebunden ist. Es muss den Gegenstand sehen können, um das Wort zuordnen zu können (vgl. Zollinger, 2008, S.13). Zusammen mit dem referentiellen Blickkontakt treten die ersten kommunikativen Gesten auf. Das Kind beginnt mit dem Zeigen.

Aufmerksamkeit anderer selber lenken

Carpenter, Nagell und Tomasello (1998) behaupten, dass Joint Attention zusammen mit der Produktion der Zeigegeste gegen Ende des ersten Lebensjahres entsteht. Über Imitation lernen die Kinder auf Gegenstände zu zeigen (vgl. Grimm, 2012, S.23), um sie zu erhalten oder um ihr Interesse daran zu teilen. Die **Produktion der Zeigegeste** ist sie Beweis, dass Kinder nun die Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen lenken können.

Die Untersuchung von Moore und D'Entremont (2001) widerspricht der Annahme, dass einjährige Kinder andere Menschen als intentionale Wesen wahrnehmen. Dies schliessen sie aus der Beobachtung, dass Kinder auch auf Dinge zeigen, wenn der Erwachsene bereits seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat. Das Zeigen soll bewirken, dass der Erwachsene die Aufmerksamkeit wieder auf das Kind richtet. Das Objekt liegt nicht im Interesse des Kindes. In diesem Alter zeigen Kinder also nur, um persönliche Bedürfnisse zu befriedigen. Erst im Alter von zwei Jahren, können sie die Aufmerksamkeit anderer lenken und so Joint Attention herstellen.

Lizkowski et al. (2004) sind anderer Meinung. Wenn einjährige Kinder auf Objekte zeigen, die der Erwachsene bereits im Auge hat, tun sie dies weil sie Interesse daran ausdrücken und teilen wollen. Um diese Hypothese zu testen, wurden Erwachsene angewiesen auf verschiedene Weise auf die Zeigegeste zu reagieren.

In der *Face Condition* richtete der Erwachsene die Aufmerksamkeit nur auf das Kind und machte eine positive Äusserung.

In der *Event Condition* wendete sich der Erwachsene nur dem Objekt zu und zeigte keine Emotionen.

In der *Joint Attention Condition* zeigte der Erwachsene positives Interesse sowohl an dem Kind, als auch an dem Objekt.

In der *Ignore Condition* wurde die Zeigegeste des Kindes komplett ignoriert.

Mit Ausnahme der Joint Attention Condition waren die Kinder (insgesamt 23 Probanden) immer unzufrieden mit der Reaktion des Erwachsenen. Es zeigte sich, dass in den anderen Conditions die Zeigegeste mit der Zeit immer weniger produziert oder sogar ganz aufgegeben wurde. Wenn nur das Objekt oder nur das Kind angesehen wurde, führte dies oft zur Wiederholung der Zeigegeste. Das Kind schien erst zufrieden, wenn ein triangulärer Blickkontakt entstand. So konnte das Kind die Aufmerksamkeit und das Interesse mit dem Erwachsenen teilen. Zeigegesten werden daher eingesetzt um die Aufmerksamkeit des Erwachsenen auf einen Referenten zu lenken und um damit Interesse an einem Referenten auszudrücken (vgl. Lizkowski et al., 2004). Das erklärt auch, weshalb das Kind auch dann auf einen Referenten zeigen mag, wenn der Erwachsene bereits seinen Blick

darauf gerichtet hat. Genau wie bei einem linguistischen Sprechakt ist das Ziel Joint Attention herzustellen und zu erfahren, was der Erwachsene darüber denkt.

Ein ähnliches Experiment wurde von Liszkowski, Carpenter und Tomasello (2007b) durchgeführt. Die Studie soll klären, dass in der Joint Attention Condition der richtige Referent und ein übereinstimmendes Interesse zentral sind.

Insgesamt wurden 106 Kinder mit 1;0 Jahren untersucht. Die Erwachsenen reagierten mit drei verschiedenen Formen von Joint Attention und einmal ohne eine Reaktion auf die Zeigegeste der Kinder.

Joint Attention: Referent und Interesse stimmen mit dem des Kindes überein.

Misunderstanding: Referent stimmt nicht mit dem des Kindes überein.

Uninterested: Interesse stimmt nicht mit dem des Kindes überein.

No Sharing: Die Zeigegeste wurde ignoriert.

Die Resultate sprechen dafür, dass die Zeigegeste im Alter von einem Jahr bereits ein vollständiger kommunikativer Akt darstellt. Die Kinder sind nicht zufrieden, wenn der Erwachsene sich auf das falsche Objekt konzentriert. Ebenfalls unzufrieden sind die Kinder, wenn der Erwachsene mit negativen Gefühlen auf den Referenten reagiert. Die Kinder haben eine spezifische Erwartung, wie ihr Interaktionspartner auf die Zeigegeste reagieren soll.

Der Referent und das Interesse für diesen sind von zentraler Bedeutung. In der Misunderstanding Situation wiederholten die Kinder ihre Zeigegeste, bis der richtige Referent im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Die Kinder interpretierten die Reaktion des Erwachsenen als Irrtum und halfen aktiv, diesen Fehler zu beheben. In der Uninterested Situation nahm die Anzahl der Zeigegesten ab oder wurden aufgegeben. Die Kinder verstanden, dass sich der Erwachsenen nicht weiter mit dem Referenten beschäftigen wollte. Über das Zeigen gewinnt das Kind nicht nur Informationen über seine Umwelt, sondern auch über die Beziehung zwischen anderen Personen und deren Umwelt (vgl. Liszkowski, Carpenter & Tomasello, 2007b).

Hinter der Zeigegeste stecken verschiedene Motivationen:

- Das Kind will den Erwachsenen für seine Zwecke instrumentalisieren. Beispielsweise zeigt es auf sein Stofftier, um dieses zu erhalten. Diese Form des Zeigens tritt schon vor der Entdeckung der Intentionalität auf.
- Das Kind will mit dem Erwachsenen Aufmerksamkeit und Interesse teilen. So zeigt ein Kind auf ein vorbeifliegendes Flugzeug, um seiner Bezugsperson zu zeigen, was es entdeckt hat.
- Das Kind will dem Erwachsenen helfen, indem es relevante Informationen bekannt gibt.

Letzteres wurde von Liszkowski, Carpenter, Striano und Tomasello (2009) untersucht. In dem Experiment suchte der Erwachsene nach einem Objekt, das zuvor herunterfiel oder verlegt wurde. Die Kinder (insgesamt 55 Teilnehmer) konnten dem Erwachsenen durch die Zeigegeste den Aufenthaltsort des Objektes anzeigen. Es handelt sich um das sogenannte „*informative Zeigen*“. Das Ziel dahinter ist jemandem Hilfe anzubieten. Es wird keine Antwort darauf erwartet.

12 Monate alte Kinder sind bereits fähig anderen zu helfen. Das bedeutet sie haben eine Vorstellung darüber, wann jemand Hilfe braucht und welche Informationen demjenigen fehlen. Sie beweisen die Fähigkeit zur Kooperation und Instruktion mit der Verwendung der informativen Zeigegeste (vgl. Liszkowski, Carpenter, Striano & Tomasello, 2009; Liszkowski, Carpenter & Tomasello, 2007a).

Betrachtet man die Motivationen hinter der Zeigegeste, so ist die Kommunikation von präverbalen Kindern, der Sprache der Erwachsenen sehr ähnlich (vgl. Liszkowski, Carpenter & Tomasello, 2007b).

Dass Kinder bereits vor dem Erreichen von zwei Jahren die Intentionalität entdeckt haben, bestätigen auch Untersuchungen von ihrem **Verständnis der Zeigegeste**.

In einer Studie mit 60 Kindern im Alter von 14, 18 und 24 Monaten, wurden verschiedene Behälter präsentiert. In einem davon versteckte sich ein Spielzeug. Mit Hilfe von der Zeigegeste oder dem deiktischen Blick eines Erwachsenen, sollten sie das Versteck finden. Voraussetzung dafür ist nicht nur, dass sie der Geste des Erwachsenen folgen können, sondern sie müssen auch verstehen, dass die Geste relevant für ihre Situation ist. Die Probanden aller drei Altersgruppen lösten die Aufgabe erfolgreich. Daraus lässt sich ableiten, dass Kinder bereits mit 14 Monaten in der Lage sind, das Verhalten anderer als absichtsvoll und relevant zu interpretieren (vgl. Behne, Carpenter & Tomasello, 2005).

In einer anderen Forschungsarbeit wurden zwei Experimente mit jeweils 24 Kinder im Alter von 14 und 18 Monaten durchgeführt.

In Experiment 1 spielten die Kinder mit zwei Erwachsenen je ein anderes Spiel. Bei Spiel 1 wurde ein Puzzle nicht ganz vollständig zusammengesetzt. Bei Spiel 2 wurden verschiedene Objekte in einen Korb geräumt. Einige Objekte blieben auf dem Boden liegen. Nach den beiden Spielphasen zeigten die Erwachsenen abwechselnd auf Objekte im Zimmer. Die älteren Kinder konnten erfolgreich unterscheiden, mit wem sie welchen Kontext geteilt hatten. Bei der Zeigegeste des Erwachsenen von Spiel 1 nahmen sie das Objekt und setzten es in das Puzzlespiel ein. Bei der Zeigegeste des anderen Erwachsenen wurde das entsprechende Objekt in den Korb geräumt.

18 Monate alte Kinder sind somit in der Lage sich verschiedene Handlungskontexte und die dazugehörigen Partner zu merken (vgl. Liebal, Behne, Carpenter & Tomasello, 2009).

In Experiment 2 spielten die Kinder nur mit einem Erwachsenen das Aufräumspiel. Nach der Spielsequenz betrat der zweite Erwachsene den Raum. Wieder produzierten beide die Zeigegeste für das Kind. Sowohl die 14 als auch die 18 Monate alten Kindern räumten das Objekt nur dann in den Korb, wenn die Person darauf zeigte, die vorher mit ihnen gespielt hatte. In dieser vereinfachten Version konnten nun auch die jüngeren Kinder den Kontext mit der richtigen Person verbinden (vgl. Liebal, Behne, Carpenter & Tomasello, 2009).

Zusammenfassend können die Kinder der Zeigegeste nicht nur folgen, sondern sie auch als intentionales Signal interpretieren. Der Kontext spielt dabei eine wichtige Rolle.

Bereits Kleinkinder zeigen ein Verständnis für kooperative Kommunikation. Diese Fähigkeit wird ihnen bei der weiteren Sprachentwicklung behilflich sein.

Die Studien haben Joint Attention und die damit verbundene Entdeckung der Intentionalität vielfältig und mit einer grossen Anzahl Probanden untersucht. Intentionalität entsteht durch kognitive Entwicklung im Zusammenspiel mit sozialen Erfahrungen (vgl. Camaioni, 1993, S.94). Es wurde mehrmals beobachtet, dass sich Kinder schon vor ihrem zweiten Geburtstag kooperativ in den Interaktionen zeigen. Daher scheint es mir legitim, das Auftreten der Zeigegeste als Ausdruck der Intentionalität zu verstehen.

Man konnte hinter der kindlichen Interaktion verschiedene Motivationen feststellen. Diese treiben das Kind an, neben der Zeigegeste noch andere Ausdrucksformen zu erlernen, um so seine kommunikativen Ziele besser zu erreichen.

Joint Attention und Wortschatz

Joint Attention hat nicht nur im Zusammenhang mit der Intentionalität eine Schlüsselrolle. Sie korreliert zudem positiv mit dem Wortschatzerwerb. Baldwin et al. (1996) zeigten, dass Kinder in der Joint-Attention-Situation Wörter besser zu dem passenden Objekt zuordnen können. 18-20 Monate alten Kindern wurde ein neues Spielzeug gegeben. Der Erwachsene benannte das Objekt einmal in der Joint-Attention-Situation, einmal wenn er sich hinter einer Trennwand befand. Die Kinder konnten die Benennung besser dem Objekt zuordnen, wenn der Erwachsene es mit ihnen zusammen betrachtete.

Andere Studien bewiesen, dass Kinder ihren Wortschatz schneller vergrössern, wenn die Mutter den Aufmerksamkeitsfokus des Kindes übernahm und nicht umgekehrt. Wörter werden besser gelernt,

wenn die Mutter Objekte benennt, mit denen sich das Kind gerade selbstständig beschäftigt, als wenn sie das Kind erst auf das Objekt aufmerksam machen muss. Die Aufmerksamkeitsspanne kann länger aufrecht erhalten werden, wenn das Kind von sich aus Interesse für ein Objekt oder Ereignis zeigt. So wird das Kind dem elterlichen Input nicht nur besser folgen, sondern ihn auch besser verarbeiten (vgl. Tomasello & Todd, 1983; Tomasello & Farrar, 1986; Dunham, Dunham & Curwin, 1993).

Joint Attention wird sowohl von den Müttern als auch von den Kindern als relevant für die Zuordnung von Objekt und Benennung gesehen. Dieses Wissen wird aktiv genutzt, um den Wortschatz zu erweitern.

Joint Attention ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Vorausläufer der Sprachentwicklung (vgl. D'Entremont, Hains & Muir, 1997). Die Kinder beginnen kooperativ zu kommunizieren, entwickeln die ersten kommunikativen Gesten und nutzen diese Fähigkeit für den Wortschatzerwerb.

3.1.3.3 Produktion der ersten kommunikativen Gesten

Das Kind hat mit einem Jahr die Intentionalität, sowie den triangulären Blickkontakt entdeckt. An diesem Punkt beginnt nun die Kommunikation mit Gesten. Es handelt sich nicht mehr um rein motorisches Verhalten, sogenannte Pseudogesten. Die Mutter reagiert in der Regel mit positiven Emotionen darauf und interpretiert diese frühen Gesten bereits als Botschaft. Die Kinder tendieren dazu ihre Pseudogeste zu wiederholen, wenn sie merken, dass ihre Bezugsperson besonders darauf reagiert hat. Sie kommunizieren noch nicht mit Absicht, aber sie freuen sich über die emotionale Zuwendung. (vgl. Doil, 2002, S.47).

Die Gesten, welche später zur Kommunikation verwendet werden, lernen die Kinder durch Nachahmung (Bates et al., 1989). Gewöhnlich wird zwischen referentiellen und symbolischen Gesten unterschieden:

Tabelle 2: Vorsprachliche Gesten nach Bates, übernommen von Doil (2002, S. 59)

9-12 Monate	<p>Referentielle Gesten</p> <p>1. Protogesten</p> <p>Imperativ:</p> <p>a) deiktischer Blick</p> <p>b) Reaching</p> <p>Deklarativ:</p> <p>a) Giving</p> <p>b) Showing</p> <p>2. Zeigegeste (Pointing)*</p>	<p>Kontextgebunden:</p> <p>Die Geste <i>verweist</i> auf einen in der Situation real vorhandenen Referenten.</p>
ab 12 Monaten	<p>Symbolische Gesten</p> <p>1. Ikonische Gesten</p> <p>Die Geste bildet den Referenten, auf den sie sich bezieht, bildhaft nach</p> <p>2. Abstrakte (konventionelle) Gesten</p> <p>Der Zusammenhang zwischen der Geste und ihrem Referenten ist arbiträr. Er beruht auf einer Konvention.</p>	<p>Kontextunabhängig</p> <p>Die Geste <i>repräsentiert</i> den Referenten, der in der Situation nicht real vorhanden sein muss.</p>

*Die Zeigegeste kann ebenso wie die symbolischen Gesten sowohl imperativ als auch deklarativ benutzt werden.

Nach Carpenter, Nagell und Tomasello (1998) beginnt intentionale Kommunikation mit der Verwendung **referentieller Gesten**. Sie beziehen sich auf ein konkretes Objekt/ ein konkretes Ereignis in der unmittelbaren Umgebung des Kindes. Sie sind somit völlig situationsabhängig. Referentielle Gesten erlauben dem Kind sich auf Objekte zu beziehen, bevor sie Wörter dafür haben (vgl. Özçaliskan, S. & Goldin-Meadow, S., 2005).

Nachfolgend sollen die vorsprachlichen Gesten aus Tabelle ... genauer beschrieben werden.

- **Protoimperative Gesten** drücken aus, dass das Kind den Referenten haben möchte, auf dem die gemeinsame Aufmerksamkeit ruht. Dies erreicht es durch den „deiktischen Blick“, der Greifgeste („Reaching“), sowie der Zeigegeste („Pointing“).
 1. Deiktischer Blick: Das Kind blickt abwechselnd zwischen dem Erwachsenen und dem Objekt hin und her. Der Erwachsene wird auf den Gegenstand hingewiesen und reicht es dem Kind (vgl. Doil, 2002, S.48).
 2. Reaching: Das Greifen, welches das Kind schon vorher erlernt hat, wird zu einer Greifgeste modifiziert. Der Arm oder der Blickt zeigt in Richtung des erwünschten Gegenstandes und die Hand wird dabei abwechselnd geöffnet und geschlossen. Das Kind tut so als ob es nach dem Objekt greifen würde(vgl. Doil, 2002, S.48).
 3. Pointing: Das Kind zeigt mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger auf einen Gegenstand, um so den Blick des Erwachsenen darauf zu richten. Zeigegesten werden meistens mit der Hand ausgeführt, jedoch können auch andere Körperteile dazu eingesetzt werden. Beispielsweise der Kopf, die Lippen etc. Alle Formen des Zeigens verlaufen in eine gezielte Richtung (vgl. Kendon, 2004, S.199).
- **Protodeklarative Gesten** werden verwendet um die Aufmerksamkeit des Erwachsenen auf ein Objekt zu lenken. Sie treten etwas später als die protoimperativen Gesten auf. Aber im Gegensatz zu den protoimperativen Gesten ist das Ziel nicht, den Erwachsenen zu instrumentalisieren, sondern der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus an sich. Der innere Zustand des Erwachsenen soll verändert werden (vgl. Camaioni, 1993, S.86). Zu den protodeklarativen Gesten gehören das Herzeigen („Showing“), sowie das Geben eines Gegenstandes („Giving“) und das Zeigen („Pointing“).
 1. Showing: Das Kind nimmt einen Gegenstand in die Hand und zeigt dem Erwachsenen diesen (vgl. Doil, 2002, S. 49).
 2. Giving: Das Kind gibt dem Erwachsenen den Gegenstand in die Hand (vgl. Doil, 2002, s. 49).
 3. Pointing: vgl. oben mit protoimperativen Gesten.

Die **symbolischen Gesten** treten erst zu einem späteren Zeitpunkt auf. Wie die referentiellen Gesten, kann man sich durch sie auf einen Referenten beziehen und man kann ihn zusätzlich benennen. Sie haben eine repräsentationale Funktion. Die Geste ist nicht vom Kontext abhängig. Sie werden auch verstanden, wenn der Referent nicht in der unmittelbaren Umgebung vorhanden ist (vgl. Kendon, 2004, S.100). Das Kind muss in der Lage sein, vom Kontext abstrahieren zu können, um eine symbolische Geste einzusetzen (vgl. Tamis-LeMonda & Bornstein, 1989). Es muss über ein Symbolverständnis verfügen. Das Kind kann einen Referenten durch ein Zeichen ersetzen und weiss dabei, dass das Zeichen etwas anderes als der Referent ist (vgl. Doil, 2002, S.59).

- **Objektgesten**: Es sind Handlungen, in denen ein Objekt manipuliert wird, um das Objekt zu bezeichnen. Z.B. Kinder trinken aus einem leeren Glas (vgl. Doil 2002, S. 61). Es ist umstritten, ob es sich dabei um Gesten und nicht nur um reines Spielverhalten handelt (vgl. Goldin-Meadow & Iverson, 1998). Es kann jedoch ein

Dekontextualisierungsprozess beobachtet werden. Beispielsweise hält das Kind erst den richtigen Telefonhörer ans Ohr, später ein längliches Stück Holz, bis schliesslich nur noch die Hand ausreicht und damit eine ikonische Geste produziert wird (vgl. Shore et al, 1990).

- **Ikonische Gesten:** Sie stellen den Referenten bildhaft dar. Die Geste ist in ihrer Bedeutung stabil. Z.B. die Hand an das Ohr führen mit ausgestrecktem Daumen und kleinen Finger, um ein Telefon darzustellen (vgl. Kendon, 2004, S.100).
- **Konventionelle Gesten:** die Beziehung zwischen Geste und Referent ist abstrakt. Die Zusammenhänge zwischen Handlung und Bedeutung beruhen auf Konvention (vgl. Grimm & Weinert, 2008, S.529). Z.B. die Handflächen nach oben drehen und dabei die Schultern anziehen mit der Bedeutung: „Ich weiss es nicht.“

Mit der Produktion von symbolischen Gesten gelingt es dem Kind zum ersten Mal Dinge zu benennen, auch wenn diese in der Situation nicht real vorhanden sind. Damit wird ein wichtiger Schritt gemacht, die Sprache als symbolisches System zu begreifen. Die symbolischen Gesten werden im Verlauf des zweiten Lebensjahres vielfältiger und komplexer. Das Kind beginnt mit dem **Symbolspiel**. Hier werden nun nicht mehr einzelne, sondern gleich mehrere Objekte und Handlungen miteinander verknüpft und symbolisch dargestellt (vgl. Doil, 2002, S. 59).

Neben den Gesten von Bates, beschreibt McNeill (1985) noch die sogenannten **Beats**. Diese Gesten tragen keine erkennbare Bedeutung in sich. Es sind spontane und sehr individuelle Bewegungen der Hände und Arme, welche die gesprochene Aussage hervorheben soll. Beispielsweise eine wischende Handbewegung parallel zum Wort „schnell“. Auch können sie dazu dienen, Aussagen miteinander zu verknüpfen.

Wort-Gesten-Kombinationen: Kurz nach der Produktion von Gesten folgen die ersten gesprochenen Wörter. Bevor das Kind beginnt Zweiwortsätze zu sprechen, kombiniert es Gesten mit Wörtern. Man unterscheidet dabei zwischen komplementären und supplementären Kombinationen.

- Bei den **komplementären Kombinationen**, welche in der Entwicklung zuerst auftreten, wird die gleiche Information mit der Geste und dem Wort vermittelt. Beispielsweise zeigt das Kind auf einen Hund und spricht dabei das Wort „Hund“ aus.
- Die **supplementären Kombinationen** hingegen transportieren zwei verschiedene Informationen. So zeigt das Kind auf den Hund und spricht dabei das Wort „trinken“. (vgl. Iverson & Goldin-Meadow 2005)

3.2 Von der Geste zur Sprache

Gesten und Sprache sind eng miteinander verwandt. Dafür spricht, dass sie in der Kommunikation parallel eingesetzt werden, dass Gesten im Falle einer Aphasie ebenso betroffen sind wie die Sprache und dass sich beide zusammen entwickeln (vgl. McNeill, 1985). Auch der Spracherwerb von Kindern mit Autismusspektrumsstörungen gibt uns Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang mit den Gesten. Ihre Sprachentwicklung verläuft abweichend und verzögert, da die Betroffenen bereits Defizite in den grundlegenden Fähigkeiten von Joint Attention, Imitation und Gesten aufweisen (vgl. Bates & Dick, 2002).

Paralleler Einsatz

Gesten und Sprache treten in der Regel zusammen auf. In Interaktion sind Gesten auf der Seite des Zuhörers extrem rar. Bei einer Studie wurden mehrere Stunden an Gesprächen aufgezeichnet. Auf Seiten des Sprechers traten tausende Gesten auf. Bei dem Zuhörer kam nur ein einziges Mal eine Geste vor. Obwohl beide Beteiligten dem gleichen Kontext und der gleichen linguistischen Form ausgesetzt waren, scheint die passive Zuhörerrolle Gesten nicht zu evozieren. Beim Sprecher traten 90% der Gesten sprachbegleitend auf, 10% traten kurz vor dem Sprechakt auf. Gesten treten also nahezu nur in Kombination mit dem Sprechen auf (vgl. McNeill, 1985). Dies kann verschiedene Gründe haben. Eine Möglichkeit ist, dass der Sprecher mit den Gesten unterstreicht, was er sagen möchte und sie betonen seine Rolle als Sprecher im Sinne des Turn-Taking. Eine andere Möglichkeit wäre, dass durch die neuronale Aktivierung der Artikulationsorgane noch andere motorische Verhaltensweisen ausgelöst werden (vgl. Duncan & Fiske, 1977, S.68).

Paralleler Verlust

Bei einer Aphasie ist die Produktion von kommunikativen Gesten genauso betroffen wie die Sprache. Untersuchungen von Broca- und Wernicke-Aphasien haben gezeigt, dass die Gesten ähnliche Defizite wie die Sprache aufweisen.

Das Hauptsymptom der Broca-Aphasie ist der Agrammatismus. Inhaltswörter werden ohne grammatische Verknüpfung aneinander gereiht (vgl. Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2011, S.29). Broca-Patienten können noch ikonische Gesten aber kaum mehr Beats produzieren. Ihnen fehlt die Fähigkeit linguistisch, wie auch gestisch eine Beziehung zwischen verschiedenen Objekten herzustellen (vgl. McNeill, 1985).

Bei der Wernicke-Aphasie steht der Paragrammatismus im Vordergrund, zusammen mit semantischen und phonologischen Paraphasien (vgl. Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2011, S.29). Sie können noch lange und verschachtelte Sätze formulieren, die aber kaum Inhalt transportieren. Dies trifft auch auf die Gesten zu. Betroffene produzieren in der Regel nur noch Beats, welche keine spezifische Bedeutung in sich tragen (vgl. McNeill, 1985).

Diese Befunde scheinen dafür zu sprechen, dass Gesten und Sprache in der gleichen oder zumindest in der benachbarten neuronalen Struktur gespeichert werden.

Parallele Entwicklung

Bei den Kindern entwickeln sich Gesten parallel zum Spracherwerb. Beide Entwicklungsbereiche durchlaufen gemeinsame Stadien.

Die ersten Wörter wie auch Gesten entwickeln sich innerhalb von routinierten Interaktionen zwischen Mutter und Kind. Zu Beginn der Entwicklung sind beide Kommunikationsarten sehr kontextgebunden. Sie werden im Verlauf immer abstrakter, bis sie schliesslich Symbolstatus erreichen.

Beide werden vorerst immer nur einzeln produziert (Einwortsatz, einzelne Geste). Mit der Zeit werden sie miteinander (Geste + Wort), sowie untereinander (Geste + Geste; Wort + Wort) kombiniert, bis am Schluss ganze zusammenhängende Sequenzen entstehen (vgl. McNeill, 1985).

Meilensteine der Sprachentwicklung werden immer von Gesten ergänzt.

Tabelle 3: Meilensteine in Sprache und Gesten, aus Bates & Dick, 2002, S.294

Age in Months	Language Milestones	Gestural Correlates
6-8	Canonical babbling	Rhythmic hand movements
8-10	Word comprehension	Deictic gestures, gestural routines, first tool use
11-13	Word production (naming)	Recognitory gestures
18-20	Word combinations	Gesture-word & gesture-gesture combinations
24-30	Grammaticization	Sequences of 3-5 arbitrarily ordered gestures

Kanonisches Lallen

Es tritt ab sechs Monaten auf. Dazu werden Konsonant-Vokal Segmente mehrmals hintereinander wiederholt (z.B. „baba“, „didi“ etc.). Kurz bevor das kanonische Lallen auftritt, können rhythmische Handbewegungen beobachtet werden (z.B. Klatschen). Babys klatschen und lallen auch oft, wenn gerade keine andere Person anwesend ist. Dazu ist nicht immer ein kommunikatives Setting nötig. Es gibt Übereinstimmungen zwischen der rhythmischen Bewegung und der Silbenlänge. Vokalisierungen die nicht von rhythmischen Bewegungen begleitet werden, sind weniger strukturiert. Es scheint, dass rhythmische Bewegungen der Hände helfen, die artikulatorischen Bewegungen gleichmässig auszuführen (vgl. Bates & Dick, 2002). Treten rhythmische Bewegungen verspätet auf, zeigt sich die Verzögerung auch im kanonischen Lallen. Dies bewies eine Langzeitstudie von vier japanischen Kindern. Sie wurden monatlich (im Alter von sechs bis elf Monaten) für jeweils 40 Minuten aufgezeichnet (vgl. Ejiri & Masataka, 2001). Übereinstimmende Ergebnisse finden sich bei Locke, Bekken, McMinn-Larson und Wein (1995).

Wortverständnis

Zwischen acht und zehn Monaten beginnen Kleinkinder referentielle und erste konventionelle Gesten (z.B. Zeigen, Winken etc.) zu produzieren. Gleichzeitig beginnen sie erste Wörter zu verstehen. Dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Fähigkeiten besteht, zeigen Studien von Late Talkers. Bei ihnen sind sowohl Gestenproduktion als auch Wortverständnis signifikant verzögert (vgl. Thal & Bates, 1988; Thal & Tobias, 1994).

Benennen

Mit ca. 12 Monaten beginnen Kinder erste symbolische Gesten zu produzieren. Dies tun zuerst in Form von Objektgesten, welche sie zunehmend abstrahieren. Kurz danach treten auch die ersten verbalen Wortbenennungen auf. Kinder die früh symbolische Gesten verwenden, sind auch frühe Sprecher. Der frühe Wortschatz hängt eng mit dem symbolischen Gestenrepertoire zusammen. Verwendet das Kind die symbolische Geste für Telefon, so ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses zu den ersten gesprochenen Wörtern gehören wird (vgl. Bates & Dick, 2002). Dieser Zusammenhang hält durchschnittlich jedoch nur bis zum Alter von 18 Monaten an. Mit dem sich entwickelnden Wortschatz zeigt sich zunehmend eine Verschiebung zur verbalen Sprache. Die Gesten rücken in den Hintergrund, das gesprochene Wort wird zur bevorzugten Modalität innerhalb

der Kommunikation (vgl. Bates & Dick; 2002). Trotzdem zeigt sich, wer in der Entwicklung der symbolischen Gesten verzögert ist, beginnt nicht nur spät zu sprechen, sondern ist auch in anderen Bereichen der Sprachentwicklung verzögert (vgl. Thal, Bates, Goodman & Jahn-Samilo, 1997).

Syntaxentwicklung

Bevor die ersten Zweiwortsätze entstehen (in der Regel zwischen 18 und 20 Monaten), beginnt das Kind Wort-Gesten-Kombinationen zu produzieren (vgl. Capirci, Iverson, Pizzuto & Volterra, 1996).

Der Zusammenhang zwischen Gesten und Sprachentwicklung wurde in mehreren Studien empirisch belegt. In den nachfolgenden Kapiteln sollen die Ergebnisse zusammengetragen werden, um so einen Überblick zu schaffen, wie spezifische vorsprachliche Gesten helfen, die Brücke zum Spracherwerb zu schlagen.

3.2.1 Gesten und Sprachverständnis

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass komplementäre Gesten das Sprachverständnis vereinfachen. Sie verstärken die verbale Botschaft und machen sie teilweise visuell erkennbar. Kinder, die erst Einwortsätze sprechen, können einfache Sätze besser verstehen, wenn sie von einer Zeigegeste begleitet werden. Z.B. „Gib mir den Teddy.“ (vgl. Morford & Goldin-Meadow, 1992). Bei älteren Kindern (35-50 Monate) hilft die Zeigegeste referentielle Pronomen zu verstehen, z.B. „Gib mir das.“ (vgl. Tfouni & Klatzky, 1983). In einer Einzelfallstudie zeigte das Kind nur eine Reaktion auf den Satz „Es ist dort oben.“, wenn auch noch oben gezeigt wurde (vgl. Clark, Hutcheson & Van Buren, 1974).

Auch die Showing-Geste hat einen positiven Effekt auf das Sprachverständnis. Kinder im Alter von 1;4 bis 1;6 Jahren antworten vermehrt auf eine Was-Frage, wenn ihnen dazu ein Objekt gezeigt wird. Beispielsweise fällt den Kindern die Antwort leichter, wenn zu der Frage „Was sagt Miau?“ noch eine Spielzeugkatze hingehalten wird. Die Geste hilft den Kontext zu klären. (vgl. Allen & Shatz, 1983). Zudem haben die Autoren Hodapp, Goldfield und Boyatzis (1984) herausgefunden, dass Kinder bei einem Ballspiel den Ball eher zu der Mutter zurückrollen lassen, wenn diese in einer bittenden Geste die Hände ausstreckt.

Um herauszufinden, ob Gesten immer benötigt werden um eine Aussage zu verstehen, wurden zwei Experimente an Kindern zwischen 46 und 57 Monaten, sowie 59 und 72 Monaten durchgeführt. Die älteren Kinder besuchten alle den Kindergarten. Verglichen wurden jeweils das Verständnis von reiner Sprache und das Verständnis von Geste und Sprache in Kombination (vgl. McNeill, Alibali & Evans, 2000).

In Experiment 1 waren die rein sprachlichen Ausdrücke für die älteren Kinder einfach zu verstehen und der Einsatz von Gesten spielte bei ihnen keine Rolle. Für die jüngeren Kinder waren die gleichen Aussagen komplexer. Ihr Resultat verbesserte sich, wenn Gesten komplementär eingesetzt wurden. In diesem Sinne ist die vereinfachende Wirkung von Gesten auf das Sprachverständnis stark von der verbalen Aussage abhängig. Je komplexer die Aussage, desto besser wird sie in Kombination mit Gesten verstanden. Selbst wenn man den verbalen Input nicht versteht, hat man durch die Interpretation der Gesten immer noch eine Chance, das Grundlegende der Aussage zu verstehen. In dem zweiten Experiment waren die Gesten widersprüchlich zu den verbalen Mitteilungen. Bei den älteren Kindern erschwerten die gegensätzlichen Aussagen das Sprachverständnis. Bei den jüngeren Kindern konnte dieser Zusammenhang jedoch nicht festgestellt werden.

Mögliche Erklärungen dafür wären, dass sich der Zuhörer bei komplexen Aussagen für eine Modalität entscheidet und sich nur auf diese konzentriert. Bzw. wenn die Sprache einfach zu verstehen ist, haben die Kinder noch genügend Ressourcen zur Verfügung um sich zudem auf die Gesten zu

konzentrieren. Wenn die verschiedenen Aussagen dann nicht übereinstimmen, führt dies zu Verwirrungen (vgl. McNeill, Alibali & Evans, 2000).

Untersuchungen an Erwachsenen zeigen auf, dass Gesten meist keine Rolle im Sprachverständnis spielen. Nur wenn die Aussage mehrdeutig oder sehr komplex ist, können Gesten eine vereinfachende Wirkung haben (vgl. Thompson & Massaro, 1986; Graham & Heywood, 1976). Zudem konnte ein hoher Gebrauch von Gesten in Lernsituationen beobachtet werden, sowohl innerhalb des Klassenzimmers, als auch bei einer individuellen Betreuung (vgl. McNeill, Alibali & Evans, 2000). Es scheint sich somit zu bestätigen, dass Gesten bei komplexen, neuen Informationen helfen, diese richtig zu verarbeiten.

Die Ergebnisse der verschiedenen Studien zeigen uns, dass Gesten das Sprachverständnis positiv beeinflussen können. Dies scheint jedoch nur dann der Fall, wenn die Wörter noch nicht im Lexikon gespeichert sind. In diesem Fall gelingt es dem Kind das Wesentliche einer Aussage zu verstehen, wenn es die Geste richtig interpretieren kann. Je grösser der Wortschatz eines Kindes, desto weniger muss es sich auf Gesten stützen. Im Laufe der Sprachentwicklung treten Gesten immer mehr in den Hintergrund, rezeptiv wie auch produktiv.

3.2.2 Referentielle Gesten und Spracherwerb

Durchschnittlich werden die ersten referentiellen Gesten zwischen neun und zwölf Monaten produziert. Vorherrschend ist das Verwenden der Zeigegeste, um auf Objekte in der Umgebung aufmerksam zu machen. (vgl. Bates, 1976; Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni, & Volterra, 1979). So können Kinder Bezug auf ihre Umgebung nehmen, noch bevor sie die Begriffe dazu gelernt haben. Zu einem späteren Zeitpunkt produziert das Kind seine ersten Worte. Danach beginnen Kinder, Gesten und Wörter miteinander zu kombinieren (vgl. Greenfield & Smith, 1976). Dies noch bevor die ersten Zweiwortsätze entstehen.

Auf dieser Grundlage untersuchten Iverson und Goldin-Meadow (2005) die Zusammenhänge zwischen Gesten und Wortschatzentwicklung, sowie Gesten und Syntaxentwicklung. Die Autorinnen dieser Studie stellten die Hypothese auf, dass Gesten den Einstieg in die frühe Sprachentwicklung erleichtern.

In einer Langzeitstudie wurden insgesamt zehn englischsprachige Kinder untersucht. Die Kinder waren zu Beginn der Studie 10 Monate, am Ende der Studie 24 Monate alt. Jeden Monat wurde eine Videoaufnahme (30 Min.) gemacht, wie die Kinder zu Hause mit ihren Bezugspersonen spielen. In dieser Zeit produzierten die Probanden ihre ersten Worte, sowie ihre ersten Zweiwortsätze. Erhoben wurde, ob sich die Kinder nur rein gestisch, nur rein sprachlich oder in Kombination auf ihre Umgebung beziehen. Die Kinder kommunizierten zu 50% nur durch Gesten. Zu je 25% wurden nur Wörter oder Wort-Gesten Kombinationen verwendet.

Abbildung 3: Durchschnittlich produzierte Kommunikation pro Kind zwischen 10 bis 24 Monaten.

Obwohl die Kommunikation mittels Gesten vorherrschend war, zeigte sich, dass mit dem fortschreitenden Alter, die Gesten weniger wichtig und vermehrt Wörter eingesetzt wurden. Sobald der Begriff eines Objektes im Wortschatz vorhanden war, wurde vermehrt auf die Geste verzichtet. Zudem zeigte sich eine Verschiebung von der Kommunikation über Gesten zur Kommunikation mit Wörtern.

Die erhobenen Daten wurden auch darauf untersucht, in welchem Bereich ein Referenzbezug zuerst stattfindet. Bezieht sich ein Kind zuerst mittels Gesten oder mittels Sprache auf ein Objekt? Und wandelt sich die Geste danach zu Sprache oder umgekehrt? Es zeigte sich eindeutig, dass meistens erst die Geste auftritt, welche sich danach als Wort im Lexikon verankert. Durchschnittlich produzierten die Kinder eine Geste für ein bestimmtes Objekt drei Monate vor dem entsprechenden Wort. Anhand der produzierten Gesten gelang es den Versuchsleiterinnen eine grosse Anzahl der Wörter vorherzusagen, welche als nächstes im Wortschatz der Kinder auftauchen sollten. Die Hypothese scheint somit bestätigt, dass Wörter leichter gelernt werden, wenn sie vorher als Gesten produziert wurden.

Die Untersuchung hat zudem gezeigt, dass alle zehn Kinder Wort-Gesten-Kombinationen produzierten und dies mehrere Monate bevor die ersten Zweiwortsätze entstanden. Unterschieden wurde dabei zwischen supplementären und komplementären Kombinationen.

Unter dem Gesichtspunkt, dass Gesten den Spracherwerb erleichtern, ist zu erwarten, dass die supplementären Wort-Gesten-Kombinationen die ersten Zweiwortsätze vorhersagen. Denn die Kinder verfügen nun über die Fähigkeit zwei verschiedene semantische Elemente in einem kommunikativen Akt zu verbinden (siehe auch Caselli & Volterra, 1990).

Diese Annahme bestätigte sich. Durchschnittlich dauerte es zwei Monate bis die supplementären Kombinationen als Zweiwortsätze auftraten. Bei Wörtern, die nur in komplementären Kombinationen verwendet wurden, dauerte es doppelt so lange, bis sie in Zweiwortsätzen verwendet werden konnten (siehe auch Acredolo & Goodwyn, 1985; Iverson, Capirci & Caselli, 1994; Özçalışkan & Goldin-Meadow, 2005b).

Die Resultate zeigen, dass eine enge Beziehung zwischen präverbalen Gesten und der lexikalischen und syntaktischen Entwicklung des Kindes besteht. Kommuniziert ein Kind mittels Gesten, können wir nicht nur erwarten, dass eine Veränderung in der Sprachentwicklung stattfinden wird, sondern wir können auch noch den ungefähren Zeitpunkt dieser Veränderung vorhersagen.

In der Studie wird nicht genauer beschrieben, ob die ausgewerteten Gesten referentieller oder symbolischer Natur waren. In den Beispielen beschreiben die Autorinnen jedoch immer die Zeigegeste, weshalb ich annehme, dass referentielle Gesten im Mittelpunkt der Studie standen.

Özçalışkan und Goldin-Meadow (2005a) bestätigten die Resultate von Iverson und Goldin-Meadow (2005). Untersucht wurde die Entwicklung der Gesten im Laufe der Zeit.

Es wurden 40 Kinder im Alter von 1;2 Jahren über acht Monate untersucht. In dieser Zeitspanne veränderte sich die Sprache vom Wort zu Zweiwortsätzen. Im Alter von 1;2, 1;6 und 1;10 Jahren wurden Videoaufnahmen von jeweils 90 Minuten aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden bei den Kindern Zuhause gemacht und zeigten sie beim Spielen mit ihrer Bezugsperson.

Die kindlichen Gesten verändern sich von referentiell zu symbolisch, von reinen Gesten zu Wort-Gesten-Kombinationen. Sie häufen sich auch in ihrer Anzahl. So wurden immer mehr referentielle Gesten, sowie supplementäre Wort-Gesten-Kombinationen verwendet. Parallel dazu lassen sich Fortschritte auf lexikalischer und syntaktischer Ebene verzeichnen. Konventionelle und ikonische Gesten wurden im Vergleich selten verwendet. Dies blieb über die acht Monate Observationszeit gleich.

Zudem zeigte sich eine Verschiebung von der Kommunikation über Gesten zur Kommunikation mit Wörtern. Im Alter von 1;2 Jahren kommunizierten die Kinder vor allem mit Gesten. Im Alter von 1;6 Jahren bevorzugten sie die verbale Sprache. Gesten wurden zu diesem Zeitpunkt oft zusammen mit Sprache kombiniert.

Ähnliche Ergebnisse finden sich in anderen Studien. Im Alter von 14-16 Monaten wird der Ausdruck über Gesten präferiert. Diese Vorliebe lässt mit der Zeit nach und das Sprechen wird zur bevorzugten Modalität (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1988; Goodwyn & Acredolo, 1993; Iverson, Capirci & Caselli, 1994). Dies liegt daran, dass die verbale Sprache viele Vorteile gegenüber den Gesten besitzt.

- Um mittels Gesten zu kommunizieren, muss der Interaktionspartner diese sehen. Man kann nicht im Badezimmer stehen und eine Geste in die Küche schreien. Die Sprache erlaubt Kommunikation über grössere Distanzen.
- Das gesprochene Wort involviert nicht die Hände. Man kann also während dem Sprechen noch andere Aktivitäten ausführen.
- Die präverbalen symbolischen Gesten sind teils sehr individuell. Diese werden nur von den engsten Bezugspersonen des Kindes verstanden. Wörter unterstehen der Konvention und erlauben dem Kind, sich in grösseren sozialen Kreisen zu behaupten. (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1988).

Durch die Studien wissen wir, dass Kinder zwischen 9-16 Monate vor allem durch die Zeigegeste kommunizieren. Sie stellt die erste Form des Benennens dar. Sie ein Vorbote für das Auftreten erster Einwortsätze.

Weiter werden Gesten ergänzend mit Wörtern kombiniert. Hat das Kind einmal verstanden, dass es möglich ist mehrere Informationen auf einmal auszudrücken, wird es dies schon bald nur in Sprache versuchen.

Mit der Zunahme des Wortschatzes und der Zweiwortsätze tritt die Sprache an erste Stelle. Es stellt sich die Frage, was nach dem Einstieg in die Zweiwortsätze geschieht. Haben Gesten weiterhin die Aufgabe die Kommunikation des Kindes zu erweitern, oder verlieren sie danach ihre Stellung als Vorausläufer bei sprachlichen Veränderungen?

Um diese Frage zu klären untersuchten Özçaliskan und Goldin-Meadow (2005b) 40 Kinder mit 14, 18 und 22 Monaten. Es zeigte sich, dass sich die Anzahl von supplementären Wort-Gesten-Kombinationen zwischen 14 und 22 Monaten stark vermehrten. Zudem veränderte sich die Form der Kombinationen und diese sagten weitere Veränderungen in der verbalen Sprache voraus. Die ersten Formen der supplementären Kombinationen bestehen aus zwei Subjekten (z.B. sagen die Kinder „Mama“ und zeigen dabei auf den Ball) oder aus Subjekt-Verb (z.B. spricht das Kind „Mama“ und führt dabei eine Trinkgeste aus). Später treten Kombinationen aus Verb und Verb auf (z.B. spricht das Kind „helfen“ und dreht dabei den Kopf hin und her, um zu zeigen, dass es Hilfe beim Suchen braucht). Es hat sich erwiesen, dass die Formen der Zweiwortsätze in der gleichen Reihenfolge wie die Formen der supplementären Kombinationen auftreten. Kinder sprechen also erst „Mama, Ball“, danach „Mama, trinken“ und zuletzt „hilf suchen“. In diesem Sinne bleiben Gesten weiterhin Vorausläufer für linguistische Veränderungen (vgl. Özçaliskan & Goldin-Meadow, 2005b).

3.2.3 Symbolische Gesten und Spracherwerb

Mit der Produktion von symbolischen Gesten macht das Kind einen wichtigen Schritt sich der Sprache als Symbolsystem anzunähern. Es lernt, dass man Objekte benennen und über sie in Abwesenheit kommunizieren kann. Die symbolischen Gesten entwickeln sich in ihrer Anzahl und ihrer Komplexität weiter bis das Symbolspiel beginnt. Symbolische Gesten werden also ähnlich wie Wörter gebraucht und entwickelt. Dass Parallelen zum Wortschatzerwerb bestehen, wurde empirisch nachgewiesen. Vor allem das Autorenteam Acredolo und Goodwyn haben sich auf die Erforschung der symbolischen Gesten konzentriert. Sie sind die Autorinnen des Buches „Babyzeichen“. Eine Anleitung für Eltern, wie sie über individuelle Gebärden mit ihren Babys kommunizieren können, bevor diese zu sprechen beginnen. An dieser Stelle möchte ich vertieft auf ihre Forschung eingehen.

Sie begannen mit der Einzelfallstudie über Acredolos Tochter *Kate*. (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1985). Sie beobachteten, dass Kate von alleine begann, Gesten für spezifische Objekte zu entwickeln. Die Formen der Gesten blieben konsistent. Beispielsweise schnupperte Kate mehrmals, um eine Blume zu bezeichnen. Diese Gesten erlernte Kate in Interaktionsritualen mit ihren Bezugspersonen. Kate imitierte das Verhalten der Eltern, wie sie an Blumen rochen und akzeptierte dieses als Symbol für Blumen jeglicher Art. Ihre Eltern begannen Kates Zeichensprache zu unterstützen. Spontan brachten sie verschiedene Bewegungen mit Objekten in Verbindung. Obwohl Kate in ihren Gesten trainiert wurde, baute sie ihren produktiven Wortschatz überdurchschnittlich schnell auf. Die symbolischen Gesten wurden verdrängt, wenn Kate das entsprechende verbale Wort gelernt hatte.

Acredolo und Goodwyn weiteten ihre Studie aus. An einer grösseren Stichprobe untersuchten sie die verbale und nonverbale Entwicklung von Kleinkindern. In der ersten Studie wurden 38 Mütter zu ihren 17 Monate alten Kindern interviewt. In der zweiten Studie wurden 16 Kinder im Zeitraum zwischen 11 und 24 Monaten beobachtet (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1988). Die Resultate beider Studien stimmen überein:

- *Symbolische Gesten entwickeln sich vor dem ersten Wort.*
Dies scheint erstaunlich, da der Input der Eltern mehrheitlich verbal erfolgt (vgl. Özçalışkan & Goldin-Meadow, 2005a). Der Vorsprung der symbolischen Geste beträgt jedoch nur etwa einen Monat. Trotzdem ist er signifikant genug, um Vorhersagen über den Wortschatzerwerb machen zu können (vgl. Goodwyn & Acredolo, 1993). Eine mögliche Erklärung für den Vorsprung ist, dass Kinder eine visuelle Bewegung einfacher aus dem gesamten Input isolieren und abspeichern können als eine Lautfolge. Ausserdem ist die motorische Ausführung einer Geste einfacher als die feinmotorische Artikulation.
- *Mädchen produzieren mehr symbolische Gesten als Knaben.*
Wieso Mädchen diesen Vorteil haben ist nicht geklärt. Mädchen haben in der Sprachentwicklung allgemein einen Vorsprung (vgl. Fenson et al., 1994). Dies könnte sich bereits in der präverbalen Entwicklung abzeichnen.
- *Symbolische Gesten können sich in gut strukturierten Mutter-Kind-Interaktionen entwickeln.*
Indem die Mutter Interaktionen mehrmals wiederholt, stellt sich eine Routine ein. Das Kind kennt seine Rolle in der Handlung und kann eine Erwartung aufbauen. Produziert die Mutter im Angesicht eines Referenten immer die gleiche Geste, wird diese als Symbol für den jeweiligen Referenten verstanden.
- *Symbolische Gesten stellen eher die Funktion als die äussere Form eines Referenten dar.*
Das Kind beobachtet wie eine andere Person mit einem Objekt umgeht oder es manipuliert das Objekt selbst. Mit der Zeit kann das Kind die Handlung so abstrahieren, dass es nur noch die Bewegung ausführt, ohne dass das Objekt anwesend sein muss. Symbolische Gesten entstehen also nicht nur innerhalb von Mutter-Kind Interaktionen, sondern können ein Eigenprodukt des Kindes und seiner Assoziation mit einem Objekt sein.

- *Wer früh viele symbolische Gesten produziert, wird auch früh einen grossen Wortschatz entwickeln.*

Hier sind verschiedene Erklärungen möglich. Das Kind übt sich schon früh in Kommunikation. Zudem produziert es viele Benennungen. Weiter bauen sie ihre Kompetenz aus, Objekte mental zu repräsentieren. Die Symbolfähigkeit entwickelt sich besonders schnell.

Die Autorinnen glauben, dass der Blick auf symbolische Gesten einen diagnostischen Wert besitzen könnte. Produziert ein Kind keine symbolischen Gesten, ist es ein Risikokind für eine Sprachentwicklungsverzögerung. Ihm fehlt die Einsicht, dass Sprache ein Symbolsystem ist.

In der Einzelfallstudie von Kate erwiesen sich die Gesten der Eltern als Hilfreich für den Wortschatzerwerb. Schnur und Shatz (1982) behaupteten, dass die elterlichen Gesten nur helfen die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen. Sie konnten keine positiven Korrelationen zwischen der Sprachentwicklung der Kinder und der Gesten der Eltern feststellen (vgl. auch Schaffer, Hepburn & Collis, 1983).

Goodwyn, Acredolo und Brown (2000) überprüften, wie sich ein gezielter gestischer Input auf die Sprachentwicklung auswirkt. Damit wollten sie die Ergebnisse aus der Einzelfallstudie bestätigen, dass sich ein Gestentraining positiv auf den Wortschatzerwerb auswirkt.

In einer Langzeitstudie untersuchten sie 96 Kinder ab 11 bis 36 Monaten. Die Kinder wurden in drei gleichgrosse Gruppen unterteilt. Es gab die „*Signal Training Group (ST)*“, die „*Verbal Training Control Group (VT)*“ und die „*Non-intervention Control Group (NC)*“.

Die Eltern der ST-Gruppe wurden einzeln instruiert, möglichst viele symbolische Gesten zu verwenden, wenn sie mit ihrem Kind interagieren. Wie diese Gesten auszusehen haben, wurde nicht vorgeschrieben. Sie sollten Bewegungen wählen, welche sinnvoll zu dem Referenten erscheinen. Beispielsweise mit den Armen schlagen, um einen Vogel zu symbolisieren. Zu jeder Geste sollte immer auch das Wort des Referenten genannt werden.

Die Eltern der VT-Gruppe wurden angehalten, so viele Gegenstände und Handlungen wie möglich verbal zu benennen, wenn sie mit ihrem Kind interagieren. Diese Gruppe dient als Kontrollgruppe um auszuschliessen, dass Verbesserungen im Spracherwerb nicht nur durch einen gesteigerten verbalen Input auftreten.

Die Eltern der NC-Gruppe erhielten keine Instruktionen, wie sie mit dem Kind interagieren sollten. Ihnen wurde auch nicht mitgeteilt, dass der Spracherwerb im Mittelpunkt des Interesses steht. Durch diese Kontrollgruppe konnte verglichen werden, ob ein gesteigerter gestischer Input auf Seiten der Eltern (ST) eine positive Auswirkung auf die Sprachentwicklung hat.

Der Wortschatz der Kinder wurde zum Zeitpunkt von 11, 15, 19, 24, 30 und 36 Monaten gemessen. Zudem wurden die Eltern der ST- und VT-Gruppe alle 14 Tage angerufen und mussten von den Fortschritten in der Sprachentwicklung berichten.

In Vergleichen zwischen der VT- und der NC-Gruppe konnten keine grossen Unterschiede festgestellt werden. Das Autorenteam interpretiert diese Ergebnisse aber nicht so, dass ein gesteigerter verbaler Input keine positiven Auswirkungen auf den Spracherwerb hat. Da keine der teilnehmenden Eltern aus einer bildungsfernen Schicht kamen, vermuten Goodwyn, Acredolo und Brown, dass die Eltern der NC-Gruppe ebenfalls viele Benennungssituationen in ihren Interaktionen geschaffen haben. So haben die Kinder beider Gruppen viel verbalen Input erhalten, was die Resultate erklären könnte. Der Vergleich zwischen der ST- und NC-Gruppe sah anders aus. Die ST-Kinder benutzten viel mehr symbolische Gesten, hatten einen eindeutig grösseren Wortschatz und benutzten früher Zweiwortsätze. Symbolisches Gestikulieren scheint den frühen Spracherwerb zu vereinfachen. Aber der Unterschied zwischen den beiden Gruppen nahm gegen Ende der Studie ab. Grundsätzlich waren bei allen Untersuchungszeitpunkten die ST-Kinder im Vorteil. Es zeigte sich aber, dass vor allem zum Zeitpunkt von 30 und 36 Monaten die Kinder der NC-Gruppe immer mehr aufholen konnten. Es scheint also, dass symbolische Gesten eine Starthilfe für die Sprachentwicklung sind. Vor allem während des zweiten Lebensjahres konnten signifikante Unterschiede zur NC-Gruppe festgestellt werden. In diesem Zeitraum scheinen die Kinder besonders von den Gesten profitieren zu können.

Da sich der Vorsprung wieder verliert, stellt sich unweigerlich die Frage, ob sich der elterliche Aufwand der ST-Gruppe gelohnt hat. Die Autorinnen der Studie sind der Meinung, dass die Interaktion zwischen Eltern und Kind durch vermehrtes symbolisches Gestikulieren vereinfacht und bereichert wird. Hat das Kind viele symbolische Gesten zur Verfügung, kann es seine Bedürfnisse genauer mitteilen. Die Interaktionen verlaufen positiver und Missverständnisse können öfters vermieden werden. In diesem Sinne sprechen sich die Autorinnen Acredolo und Goodwyn für den Einsatz von so genannten „Babyzeichen“ aus:

Indem Sie das Repertoire Ihres Kindes durch immer neue Gebärden erweitern, können Sie über viel mehr Dinge miteinander „sprechen“, als es die wenigen Wörter, die Ihr Kind beherrscht, erlauben würden. Babyzeichen bringen aber noch weitere Vorteile. Unsere zehnjährige Forschung erbrachte den schlüssigen Beweis, dass die zusätzliche Verwendung solcher Gesten nicht nur zu einer besseren Kommunikation führt, sie beschleunigt auch den Prozess des Sprechenlernens, steigert das Selbstbewusstsein und stärkt die Eltern-Kind-Bindung. Eltern, die darauf Wert legen, ihrem Kind einen guten Start zu geben, können mit Babyzeichen nichts falsch machen. (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1999, S.21)

Die Gesten der Eltern können die Sprachentwicklung positiv beeinflussen, zumindest während dem zweiten Lebensjahr. Allerdings müssen die Eltern dazu angeleitet werden, symbolische Gesten vermehrt einzusetzen. Belässt man die Interaktion der Eltern in ihrer natürlichen Form, so helfen Gesten Joint Attention herzustellen. Wie wir jedoch schon festgestellt haben, hat auch Joint Attention seine sprachfördernde Wirkung. Interagiert man mit präverbalen Kindern, so ist es empfehlenswert Gesten einzusetzen, ob in gesteigerter Anzahl oder nicht.

3.2.4 Symbolspiel und Spracherwerb

In der Regel tritt das Symbolspiel im zweiten Lebensjahr auf. Bis zum Ende des dritten Lebensjahres entwickelt es sich weiter. Es wird komplexer und symbolischer. Die Kinder können immer mehr Spielsequenzen auch ohne Spielzeug durchführen oder das Spielzeug durch ein anderes ersetzen (vgl. Rescorla & Goossens, 1992; Zollinger, 2010, S.32).

„Das Spiel besteht zunächst nur aus einem einzelnen Schema und wird im Laufe der Entwicklung zu einer hierarchisch strukturierten Kombination vieler Schemata, in denen ganze Episoden dargestellt werden.“ (Doil, 2002, S.66)

Es lassen sich auch gewisse Parallelitäten zwischen dem Symbolspiel und der Sprache feststellen. Diese sind jedoch nicht so signifikant wie bei den Einzelgesten (vgl. Doil 2002, S.66). Zwischen neun und dreizehn Monaten repräsentiert das Spielniveau die Entwicklung der Sprache. Wer also im Symbolspiel fortgeschritten ist, ist dies auch in der Sprachentwicklung. Ausserdem lassen sich positive Beziehungen zur Sprachverständniserwicklung finden. Das Symbolspiel gibt uns auch einen Einblick in die affektive Entwicklung des Kindes (vgl. Zollinger, 2008a, S.35).

3.2.5 Erklärungsansätze

Wir wissen nun, dass Gesten die Sprachentwicklung auf vielfältige Weise positiv beeinflussen können. In allen Bereichen hat sich gezeigt, dass Gesten eine vereinfachende Wirkung auf die verbale Sprache haben. Ausserdem gehen sie der Sprache in ihrer Entwicklung voraus. In diesem Abschnitt sollen nun Erklärungen für diese Phänomene geliefert werden.

Wieso entwickeln sich Gesten vor der Sprache?

Özcaliskan und Goldin-Meadow (2005a) stellten fest, dass Eltern in der natürlichen Interaktion nur zu etwa zehn Prozent Gesten einsetzen. Trotz dem übermässigen Input an Sprache, imitieren Kinder erst einmal die Gesten ihrer Eltern und erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre Sprache.

- Eine Erklärung ist, dass Gesten einfacher in ihrer motorischen Ausführung sind.

Kinder können sie visuell besser wahrnehmen als die artikulatorischen Bewegungen und somit ist die Geste auch einfacher zu imitieren. Es braucht zu der Ausführung einer Geste weniger motorische Kontrolle (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1988).

Ausserdem bringen die Eltern den Kindern gewisse Gesten bei, indem sie die Hände der Kinder führen. Beispielsweise ist die konventionelle Geste des Winkens eine der frühesten kindlichen Gesten. Die Mutter nimmt dabei oft die Hand des Kindes und winkt mit ihm zusammen. Dies ist eine Form von „scaffolding“ (vgl. Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000). Wood, Bruner und Ross (1976) führten als erste den Begriff im Zusammenhang mit Spracherwerb ein. Beim „scaffolding“ wird eine Aufgabe so von den Eltern vereinfacht, dass die Chance auf Erfolg erhöht wird. Beispielsweise beim Puzzlespiel legt die Mutter das nächste Puzzleteil bereits in der richtigen Orientierung hin.

- Eine weitere Erklärung ist, dass die Mütter immer mehr und komplexere Gesten einsetzen und so die Gestenproduktion ihrer Kinder anregen.

Eine Studie untersuchte, wie die Eltern Gesten in der Interaktion einsetzen. Analysiert man den Input der Bezugspersonen, zeigt sich, dass die meisten Interaktionen nur rein sprachlich ablaufen. Dies erklärt wohl auch, dass Kinder das gesprochene Wort immer mehr bevorzugen und sich ihr Wortschatz rapide vergrössert. Gesten machen nur etwa zehn Prozent der elterlichen Kommunikation aus. Dabei werden vor allem referentielle Gesten produziert. Auch bei den Kindern sind diese deiktischen Gesten vorherrschend. Es lässt sich bei ihnen jedoch eine Zunahme kindlicher Gesten beobachten. Sie beginnen ihre Interaktion vor allem über die Zeigegeste auf Wort- und auf Satzebene auszubauen. Bei den Erwachsenen lässt sich keine Zunahme der Gestenproduktion verzeichnen. Daraus schliessen die Autorinnen, dass Kinder die verschiedenen Gestentypen durch Lernen am Modell erwerben. Sie wissen, dass sie durch Gesten über Ereignisse oder Gegenstände sprechen können und dass sie durch Kombination mit einem Wort mehrere Informationen auf einmal ausdrücken können. Haben sie dies einmal festgestellt, so bauen sie ihre Kommunikation von alleine aus. Die Eltern setzen die Entwicklung der Gesten in Gang. Danach findet eine Umstrukturierung der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten statt, die ohne weitere Hilfe auskommt (Özcaliskan & Goldin-Meadow, 2005a).

Eine andere Forschung beschäftigte sich auch mit dem gestischen Input der Bezugsperson. 32 Mütter wurden untersucht, wie oft sie Handgesten einsetzten, während sie mit ihren Kleinkindern kommunizierte (vgl. Gutmann & Turnure, 1979). Die Kinder waren entweder zwei, drei, vier oder fünf Jahre alt. Sie wurden in vier verschiedenen Interaktionsformen für jeweils zwei Minuten auf Video aufgenommen: Beschreibung eines Ereignisses, Beschreibung eines Objektes, Erzählung einer Geschichte und Anleitung zum Umgang mit einem Spielzeug.

Es zeigte sich, dass die Aufgabe der Objektbeschreibung die meisten Gesten (v.a. symbolische Gesten) auf Seiten der Mutter evozierten. Die Anleitung für das Spielzeug rief die wenigsten Gesten (v.a. Zeigegeste) hervor. Mütter schätzen also ab, wie komplex eine Kommunikationssituation ist und passen sich dementsprechend an. Ihr Ziel ist immer die erfolgreiche Interaktion mit ihrem Kind. Auch das Alter der Kinder beeinflusste die Gestenproduktion der Mütter. Je älter ihre Kinder, desto häufiger und komplexer wurden die Gesten der Mütter. Dies spricht dafür, dass Bezugspersonen ihre Gesten an das Entwicklungsstadium ihrer Kinder anpassen. Mit fortschreitendem Alter sind Kinder in der Lage mehr Information auf einmal zu verarbeiten und ihr Sprachverständnis wird immer mehr kontextunabhängiger (vgl. Gutmann & Turnure, 1979).

Die Studie Özçaliskan und Goldin-Meadow (2005a) widerspricht dem Ergebnis von Gutmann und Turnure (1979). Sie konnten bei den Erwachsenen keine Veränderungen im gestischen Input feststellen. Man muss aber bedenken, dass sich die beiden Studien in vielen Punkten voneinander unterscheiden:

Tabelle 4: Vergleich zweier Studien über den gestischen Input

	Özçaliskan und Goldin-Meadow (2005a)	Gutmann und Turnure (1979)
Anzahl Teilnehmer	40 Mutter-Kind-Paare	32 Mutter-Kind-Paare
Alter der Kinder	Kinder innerhalb des zweiten Lebensjahres	Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren
Dauer der Studie	Langzeitstudie; Panelforschung: gleiche Person über längeren Zeitraum	Langzeitstudie; Kohortenstudie: Personen bestimmter Jahrgänge zu verschiedenen Zeitpunkten
Interaktionsform	Feldexperiment: natürliche Spielsituation zu Hause	Laborexperiment: Interaktionsform wurde kontrolliert
Dokumentation	Videoaufnahme von 90 Minuten	Videoaufnahme von 2 Minuten

Aufgrund dieser Unterschiede glaube ich nicht, dass man die beiden Studien miteinander vergleichen kann. Die Unterschiede bezüglich Alter der Kinder und Dauer der Studien sind massiv. Das Sprachverständnis von einem 1;2-1;10 Jahre alten Kind ist nicht mit dem eines fünfjährigen vergleichbar. Die Kinder der Özçaliskan-Goldin-Meadow-Studie beginnen gerade erst mit dem Spracherwerb. Die Kinder im Alter von fünf Jahren haben die Grundzüge der Sprache bereits erworben. Es ist klar, dass sich die Mutter eines Fünfjährigen komplexer ausdrücken wird. Dass sich dies auch in ihren Gesten widerspiegelt, ist nicht überraschend.

Die Mütter von älteren Kindern erhöhten die Anzahl ihrer Gesten. Dies scheint erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Kinder der Özçaliskan-Goldin-Meadow-Studie immer mehr von den Gesten wegrückten und den gesprochenen Ausdruck präferierten. Bei den Kindern treten die Gesten in den Hintergrund, wieso nicht auch bei den Müttern? Dieser Unterschied liegt vermutlich an den verschiedenen Interaktionsformen. Es ist zu erwarten, dass bei einer Anleitung viele deiktische Gesten vorkommen, damit sich das Kind vorstellen kann, wo es ansetzen soll. In einer natürlichen Spielsituation kennt das Kind bereits seine Spielsachen und braucht zu deren Manipulation nicht erst eine Anleitung. Daher werden die Eltern auch nicht dazu verleitet häufige Zeigegesten einzusetzen. Bei den Objektbeschreibungen werden viele symbolische Gesten eingesetzt. Dies scheint logisch, da sie dem Kind eine Vorstellung über die Form und die Funktion des Referenten vermitteln wollen. Dies ist in der natürlichen Spielsituation ebenfalls unnötig. Mutter und Kind werden die gleichen Spiele häufig wiederholen. Es sind routinierte Handlungen mit bekannten Objekten.

Ausserdem wurden die Mütter der Gutmann-Turnure-Studie nur zu jeweils einem Untersuchungszeitpunkt beobachtet. Man kann sich so nicht sicher sein, dass eine Mutter eines Zweijährigen drei Jahre später ebenfalls mehr und komplexere Gesten einsetzen würde, wie dies die Mütter der Fünfjährigen getan haben.

Es scheint, dass Mütter ihre Anzahl der Gesten tatsächlich erhöhen, aber dies erst in einem Alter, in dem der Spracherwerb schon im vollen Gange ist. Während der präverbalen Phase können keine signifikanten Veränderungen im gestischen Input festgestellt werden. Dieser Erklärungsansatz kann sich aufgrund der Forschungsergebnisse nicht behaupten.

Die Studien zeigen jedoch, dass Kinder die verschiedenen Gestenformen durch Lernen am Modell erwerben. Zudem passen sich die Mütter der jeweiligen Interaktion an. Sie schätzen die Komplexität der Situation ab und wissen dadurch, wie viel gestischer und sprachlicher Input nötig ist, damit die Kommunikation erfolgreich verläuft. Dies hilft wiederum den Kindern zu lernen, dass verschiedene Gesprächssituationen unterschiedliche Ausdrucksformen verlangen. Die Verbesserungen im

Sprachverständnis erlauben der Mutter, immer mehr und komplexere Inhalte auf einmal zu transportieren. Dies tun sie vor allem dann, wenn sich das Kind in einer noch unbekanntem Situation befindet. Gesten scheinen dem Kind zu helfen, neue Kontexte zu entschlüsseln.

- Der dritte Erklärungsansatz behauptet, dass Gesten die Anforderungen an das Gedächtnis verringern.

Es ist viel einfacher auf einen Gegenstand zu zeigen, als das Wort dafür abrufen zu müssen. Das gesprochene Wort muss in seiner konventionellen Form gespeichert und wieder abgerufen werden. Eine deiktische Geste, wie das Zeigen, bleibt immer gleich, egal auf welchen Referenten sie sich bezieht. Somit ist die Geste nicht nur einfach zu produzieren, sondern auch leichter zu speichern und abzurufen (vgl. Özçaliskan & Goldin-Meadow, 2005a).

Auch eine ikonische Geste muss nicht immer einer vorgegebenen Form entsprechen, sondern kann auch spontan in der Situation entstehen. Eine Studie über einen italienischen Jungen der sowohl die Gebärden- als auch die gesprochene Sprache erlernte, produzierte zuerst Wort-Gesten-Kombinationen und später Wort-Gebärden-Kombinationen. Es scheint also auch hier einfacher eine spontane Geste, als eine konventionelle Gebärde zu produzieren (vgl. Capirci, Montanari & Volterra, 1998).

Wieso vereinfachen Gesten den Spracherwerb?

Die Verwendung von Gesten hatte einen positiven Effekt auf die Wortschatz- und Syntaxentwicklung. Konnte ein Kind ein Objekt durch eine Geste benennen, folgte kurz darauf die Benennung durch das Wort.

- Gesten stellen zusätzliche kognitive Ressourcen zur Verfügung.

Während dem Sprechen zu gestikulieren, verringert die kognitive Belastung (vgl. Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Einen Teil dessen was man ausdrücken möchte, wird über Gesten vermittelt. Dies ist auch bei der Erwachsenensprache häufig der Fall (vgl. Alibali et al., 1999). Gesten sind in ihrer Form flexibler und ihr Abruf gelingt einfacher. Werden Gesten beim Sprechen mitverwendet, stehen somit zusätzliche kognitive Ressourcen zur Verfügung, welche erlauben komplexere linguistische Konstruktionen zu produzieren (vgl. Özçaliskan & Goldin-Meadow, 2005b).

In einer Versuchsreihe mussten Kinder und Erwachsene eine mathematische Gleichung lösen. Bevor sie ihre Lösung verbal erklären mussten, wurde ihnen eine Wortliste vorgelesen. Nach der Erklärung der Gleichung mussten sie die Wörter aufzählen. Kinder und Erwachsene konnten sich mehr Wörter merken, wenn sie während der Erklärung gestikulierten (vgl. Goldin-Meadow, Nusbaum, Spencer & Wagner, 2001; Wagner, Nusbaum & Goldin-Meadow, 2004; Goldin-Meadow, Alibali & Church, 1993; Perry, Church & Goldin-Meadow, 1988). Zudem konnten Kinder in einer Versuchsreihe eine Aufgabe erfolgreicher lösen, wenn sie die Gesten des Versuchsleiters wiederholten. Es verbesserte ihr Verständnis von der Aufgabe (vgl. Cook & Goldin-Meadow, 2006). Es zeigten sich auch positive Zusammenhänge bei Problemen der Balance (vgl. Pine, Lufkin & Messer, 2004) und der Moral (vgl. Church & Goldin-Meadow, 1986).

Ein im Spracherwerb kann seine mentalen Repräsentationen über Gesten ausdrücken und hat so mehr kognitive Ressourcen zu Verfügung um sich verbale Wörter zu merken.

- Ein anderer Erklärungsansatz glaubt, dass Gesten einen verbalen Input auf Seiten der Bezugsperson evozieren.

Es ist bereits gut erforscht, dass die „an das Kind gerichtete Sprache“ einen positiven Effekt auf den Spracherwerb hat (vgl. Szagun, 2000, S.206-229). Dies könnte eine Erklärung sein, weshalb sich auch Gesten sprachfördernd auswirken. Die Erwachsenen reagieren auf die nonverbalen Botschaften ihrer Kinder, mit einer verbalen Antwort. Die Geste wird von der Bezugsperson als Signal gesehen, dass

das Kind nun für einen verbalen Input bereit ist (vgl. Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Dabei informieren sie nicht nur über den Namen des Referenten, sondern sie bauen ihre Antworten zu ganzen Sätzen aus: „Der Vogel? Ja genau, das ist ein Vogel. Er kann fliegen.“. Je mehr das Kind nonverbal oder verbal kommuniziert, desto mehr verbale Antworten wird es hören (vgl. Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000). Es gibt Studien, die belegen, dass Erwachsene ihren verbalen Input der Gestenproduktion ihrer Kinder anpassen und dass dies einen Lerneffekt mit sich bringt. Die Gesten der Kinder erlauben uns einen Einblick in deren mentale Repräsentationen. Die Bezugsperson kann an den Gesten ablesen, wie weit ein Kind ein Thema bereits verstanden hat. Wird klar, dass der Verarbeitungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, liefert der Erwachsene differenziertere Hinweise, um das Verständnis zu erleichtern (vgl. Goldin-Meadow & Singer, 2003). Auch das Gestentraining von Goodwyn, Acredolo & Brown (2000) ruft einen gesteigerten verbalen Input hervor. Indem die Eltern dazu angehalten werden möglichst viele Gesten selber zu verwenden, werden sie auch auf die Gesten ihrer Kinder sensibilisiert. Auf jede Geste des Kindes reagieren sie mit einer ausführlichen Antwort, sowohl verbal wie auch gestisch.

- Die Kommunikation mittels Gesten motiviert das Kind weitere Ausdrucksmittel zu erwerben.

Die Eltern sind Modell dafür, wie wertvoll Sprache sein kann. Indem sie selber symbolische Gesten verwenden, zeigen sie dem Kind eine einfache Möglichkeit zu kommunizieren („scaffolding“). Reagieren sie mit positiver Interaktion auf die vorsprachlichen Gesten, wirkt dies motivierend auf die Kinder noch weitere Formen der Kommunikation zu erforschen. Gesten erhöhen die Motivation zu Sprechen. Zudem erkennen die Kinder, dass Sprache eine symbolische Funktion hat (vgl. Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000).

- Gesten sind der Sprache in ihrer Motivation und Funktion ähnlich.

Über Gesten gelingt es dem Kind seine Bedürfnisse und Interessen mitzuteilen und aktiv auf seine Bezugspersonen einzuwirken. Das Kind erkennt früh den Nutzen der Kommunikation. Weiter produziert es über Gesten viele Benennungen. So kann es Objekte mental repräsentieren und baut seine Symbolfähigkeit immer mehr aus (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1988).

3.2.6 Fazit: Brücke zum Spracherwerb

Fassen wir zusammen, wie Gesten und Sprache in den ersten zwei Lebensjahren zusammenspielen. Es hat sich gezeigt, dass die verschiedenen vorsprachlichen Gesten den Spracherwerb jeweils spezifisch beeinflussen können.

Eine zentrale Rolle spielt die Zeigegeste. Sie ist gehört zu den meist produzierten Gesten der präverbalen Kinder. Sie erlaubt der Mutter, wie auch dem Kind Joint Attention herzustellen. In dieser Situation kann das Kind den Input der Mutter besonders gut verarbeiten. Dies wirkt sich fördernd auf den Wortschatzerwerb aus.

Über das Zeigen kann sich das Kind auf äussere Begebenheiten beziehen. Das Zeigen ist eine frühe Form des Benennens. Dies evoziert bei den Eltern verbalen Input. Das Kind lernt so schnell Referent mit dem Wort zu verknüpfen. Objekte auf die das Kind häufig zeigt, werden bald auch im Wortschatz des Kindes auftreten. Nach Iverson und Goldin-Meadow (2005) dauert es durchschnittlich drei Monate, bis das gesprochene Wort auftritt.

Nachdem das Kind gelernt hat erste Wörter zu produzieren, beginnt es Gesten und Wörter zu kombinieren. Entspricht die Geste in ihrer Bedeutung nicht dem Wort, so lernt das Kind, dass es zwei verschiedene Informationen in einem kommunikativen Akt ausdrücken kann. Somit macht es einen wichtigen Schritt in Richtung Syntax. Durchschnittlich dauert es zwei Monate, bis supplementäre Wort-Gesten-Kombinationen als Zweiwortsätze auftreten.

Auch symbolische Gesten korrelieren positiv mit dem Wortschatzerwerb. Ein Kind, das ein grosses symbolisches Gestenrepertoire besitzt, wird seinen Wortschatz überdurchschnittlich schnell aufbauen. Wenn die Eltern den Erwerb von symbolischen Gesten bewusst unterstützen, bieten sie ihrem Kind einen signifikanten Vorsprung in der Sprachentwicklung. Darüber hinaus verlaufen die Eltern-Kind-Interaktionen positiver.

Mit 18 Monaten tritt die Kommunikation durch Gesten vermehrt in den Hintergrund und die Sprache erhält Vorrang. Begegnen wir jedoch neuen und komplexen Informationen, so helfen uns Gesten diese besser zu verarbeiten. Gesten vereinfachen Lernprozesse generell, indem sie kognitive Anstrengungen reduzieren. Dies ändert sich auch im Erwachsenenalter nicht.

3.3 Exkurs: Kulturspezifischer Spracherwerb

Ich stellte mir dir Frage, ob die präverbale Gestenentwicklung und ihre sprachfördernde Wirkung Allgemeingültigkeit besitzen. Alle Studien, mit denen ich mich beschäftigt habe, untersuchten Kinder aus westlichen Kulturen. Ich ging daher der Frage nach, ob die Gestenentwicklung kulturabhängig verläuft.

Die meisten Studien die sich mit Gesten in unterschiedlichen Kulturen beschäftigen, erörtern wie die gleiche Geste je nach Kultur unterschiedliche Bedeutungen haben. Jede Kultur hat ihre eigenen konventionellen Gesten (vgl. Creider, 1997; Payrató, 1993; Sparhawk, 1978).

Nur wenige Studien beschäftigen sich mit den präverbalen Gesten innerhalb verschiedener Kulturen. Die Mehrheit dieser Studien vergleichen westliche Kulturen miteinander. Nachfolgend möchte ich eine Studie vorstellen, die auch eine nicht-westliche Kultur untersuchte. Dies bietet uns einen repräsentativeren Einblick. Blake, Vitale, Osborne und Olshansky (2005) verglichen Kinder aus Kanada, Frankreich und Japan miteinander. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kulturen festgestellt werden. Bei allen Kindern nahm die Anzahl der Gesten, vor allem die Zeigegeste, zu. Ausserdem beobachteten sie bei allen Kinder die Reaching-Geste und Symbolgesten. Mit der Zunahme der Gesten konnten sie auch eine Zunahme des Wortschatzes feststellen. Präverbale Gesten scheinen in ihrer Form und in ihrer Entwicklung universell aufzutreten.

Andere Studien beschäftigen sich mit der Mutter-Kind-Interaktion innerhalb verschiedener Kulturen. Studien zum Spracherwerb in Papua-Neuguinea und in Samoa zeigen, dass die westlichen Muster von Mutter-Kind-Dyade und die „an das Kind gerichtete Sprache“ (*motherese*) nicht auf alle Kulturen übertragbar sind (vgl. Lin-Huber, 1998, S.30).

Bei den Kaluli, ein Volk in Papua-Neuguinea, werden die Äusserungen des präverbalen Kindes nicht als kommunikativ gesehen. Vokalisierungen des Babys werden nicht interpretiert. Die Kaluli glauben, dass keiner in eine andere Person hineinversetzen kann. Solche Versuche werden mit Hexenkraft in Verbindung gebracht. Die Interaktionen mit dem Kind verlaufen mehrheitlich innerhalb einer Gruppe, also triadisch. Die Mutter hält das Kind mit dem Gesicht zu der Gruppe gerichtet und spricht an seiner Stelle. Dies soll die umstehenden Personen (meist ältere Kinder oder Geschwister) dazu anregen mit dem Kind zu interagieren. Reaktionen des Babys werden nicht beachtet und können die Interaktion nicht beeinflussen. Ein Kind das noch nicht sprechen kann, kann auch keine Antwort geben (vgl. Lin-Huber, 1998, S.46).

Auch in Samoa werden präverbale Kinder nicht als Kommunikationspartner angesehen. Sie sprechen nicht mit ihren Kindern, sondern singen ihnen Lieder vor oder produzieren rhythmische Vokalisationen. Wenn das Kind beginnt zu kriechen, wird es von den Erwachsenen zurechtgewiesen. Spricht das Kind zu seiner Mutter, so antwortet diese indirekt über ältere Geschwister. Kommunikation findet auch hier in Triaden statt (vgl. Lin-Huber 1998, S.50-51).

Die präverbalen Gesten scheinen sich, unabhängig von den kulturellen Unterschieden, universal zu entwickeln. Auch scheinen sie überall positiv mit der Sprachentwicklung zu korrelieren. Ich muss jedoch betonen, dass ich nicht viele Studien gefunden habe, die sich mit dieser Thematik beschäftigt

haben. Japan trat als einzige nicht-westliche Kultur in den Studien auf. Um sicher zu gehen, dass sich die präverbalen Gesten als universelles Muster bei allen Kindern entwickeln, braucht es noch vertiefte Forschungsarbeit. Für diese Hypothese sprechen hingegen Tomasellos Untersuchungen an Menschenaffen (2011). Nach ihm sind Gesten ein Erbe der Evolution. Daher wäre zu erwarten, dass sie sich bei jedem Menschen entwickeln.

Kulturspezifische Unterschiede zeigen sich in der Art und Weise, wie Mütter mit ihren Kindern in Interaktion treten. Die in der westlichen Kultur beschriebene *motherese* ist nicht unbedingt notwendig, um die Sprache zu erlernen. Die Untersuchungen fremder Kulturen zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten des Spracherwerbs gibt.

4 Präverbale Entwicklung unter besonderen Umständen

Um herauszufinden, ob Gesten ein fester Bestandteil des Spracherwerbs sind, lohnt es sich die Sprachentwicklung von Kindern zu betrachten, von denen man keine Gestenproduktion erwarten würde. In diesem Sinne wende ich mich blind geborenen Kindern zu. Ich suche nach Unterschieden in der präverbale Entwicklung und deren möglichen Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. Ich beschäftige mich auch mit dem Erwerb der Gebärdensprache. Diese wird in der gleichen Modalität wie die Gesten ausgeführt. Ich ermittle ob der Erwerb der Gebärdensprache einfacher zu bewältigen ist als der Spracherwerb.

Zuletzt sehe ich mir noch die sprachlichen Auffälligkeiten von Kindern mit Autismusspektrumsstörungen an. Ich steige mit einer kurzen Beschreibung der Entwicklung der Theory of Mind ein und untersuche in einem nächsten Schritt Unterschiede in deren Entwicklung zu normal entwickelten Kindern. Es wird aufgezeigt, ob sich die Unterschiede auch im Bereich der Gesten manifestieren.

Im Fazit fasse ich nochmals die wichtigsten Befunde aus den drei Bereichen zusammen und ziehe den Vergleich zu den Ergebnissen aus Kapitel 3.

4.1 Präverbale Entwicklung von blind geborenen Kindern

Man nimmt an, dass normal entwickelte Kinder Gesten durch Lernen am Modell erwerben. Blinde Kinder können bei ihren Eltern weder die Gesten, noch den Referenten, auf den sie sich beziehen wahrnehmen. Es ist ihnen auch nicht möglich, den triangulären Blickkontakt herzustellen. Sie können sich nicht durch Blickkontakt versichern, dass die Bezugsperson die eigene Gesten gesehen und verstanden hat. Unter diesen Umständen, ist zu erwarten, dass blind geborene Kinder keine vorsprachlichen Gesten entwickeln. Wenn wir annehmen, dass Gesten eine notwendige Voraussetzung für den erfolgreichen Spracherwerb sind, sollte ihre Abwesenheit die Sprache der blinden Kinder massgeblich beeinflussen.

Nachfolgend sollen Forschungsergebnisse vorgestellt werden, die klären sollen, ob blind geborene Kinder Gesten produzieren und ob sich diese, bzw. deren Abwesenheit auf die Sprachentwicklung auswirken.

In einer Langzeitstudie untersuchte Urwin (1979) drei blind geborene Kinder. Sie fand bei keinem ihrer Probanden Gesten, welche die Aufmerksamkeit anderer sicherstellen oder nach einem Referenten verlangen (z.B. Zeigegeste). Sie beschrieb jedoch differenzierte Körperbewegungen, durch welche die blinden Kinder die Aufmerksamkeit der Eltern einholen konnten. Das mehrfache Wiederholen von Körperbewegungen wurde eingesetzt, wenn die Kinder verlangten, dass eine Aktivität fortgesetzt werden sollte (vgl Preisler, 1995).

Blinde Kinder setzen spezifische Bewegungen konsistent ein, um so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Bewegungen werden von den Versuchsleitern jedoch nicht eindeutig als Gesten erkannt. Dennoch kommunizieren die untersuchten Probanden nonverbal, ohne dass dafür Blickkontakt nötig wäre.

Iverson, Tencer, Lany und Goldin-Meadow (2000) fanden dagegen Gesten in referentieller und symbolischer Form. Es wurden je fünf blinde und sehende Kinder zwischen 14 und 28 Monaten beobachtet. In dieser Zeitspanne produzierten die Probanden ihre ersten Wörter. Die Phase der Einwortsätze wurde auch bei den blinden Kindern von Gesten begleitet. Jedoch liessen sich keine klare Zusammenhänge zwischen den Gesten und der Sprachproduktion feststellen. Ein hoher Gebrauch an Gesten korrelierte nicht mit einem grossen Wortschatz. Ebenso wenig bedeuteten wenige Gesten einen kleinen Wortschatz. Gesamthaft gesehen verwenden die blinden Kinder jedoch weniger Gesten. Auch Untersuchungen an älteren blinden Kindern und Erwachsenen zeigen eine

grosse Individualität bezüglich des Gestengebrauchs. Dies wurde an 8 bis 18 Jahre alten Blinden ermittelt. Sie wurden gebeten eine Wegbeschreibung abzugeben. Bei manchen Probanden war der Gestengebrauch mit sehenden Kindern vergleichbar. Andere wiederum produzierten Gesten sehr unregelmässig und vergleichsweise wenig (vgl. Iverson, 1999).

Vergleicht man die Gestenarten miteinander, so zeigen sich keine grossen Unterschiede zwischen blinden und sehenden Kindern. Beide produzieren referentielle und symbolische Gesten, wobei deiktische Gesten, um auf sich aufmerksam zu machen, am häufigsten auftreten. Bei den blind geborenen Kindern tauchten jedoch doppelt so viele konventionelle Gesten auf, als bei den sehenden Kindern. Es stellt sich die Frage, wie sie diese Gestenart erworben haben. Auch hier finden sich enge parallelen zu sehenden Gleichaltrigen. In routinierten Interaktionen mit ihren Bezugspersonen, lernen sie, wie man zum Abschied winkt oder wie man den Kopf schüttelt, um zu verneinen. Die Bezugsperson führt dabei die Hände des Kindes und unterstützt die Handlung verbal. Über taktil-kinästhetische Wahrnehmung kompensieren Mutter und Kind den fehlenden visuellen Input. Das verneinende Kopfschütteln kann durch Fütteringsroutinen entstehen. Kinder neigen dazu den Kopf auf die Seite zu drehen, wenn sie Essen verweigern. Das Kopfdrehen kann so zu einem übergreifenden Signal für Ablehnung werden (vgl. Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000).

Betrachtet man den Gebrauch der deiktischen Gesten etwas genauer, so gebrauchen die sehenden Kinder mehrheitlich die Zeigegeste mit der Hand und dem ausgestreckten Zeigefinger („*Index Point*“), sowie die *Showing*-Geste. Bei den blinden Kindern findet sich vor allem die Zeigegeste mit der flachen Hand und allen Fingern gerade ausgestreckt („*Palm Point*“). Die *Index-Point*-Geste lokalisiert den Referenten präziser als die *Palm-Point*-Geste. Blinde Kinder haben durch die fehlende visuelle Wahrnehmung mehr Mühe den Standort eines Objektes klar auszumachen. Das Zeigen mit der ganzen Hand ist in seiner Lokalisation grosszügiger.

Ausserdem verwenden beide Gruppen ihre Form der Zeigegeste, wenn der Referent in Greifnähe war. Die blinden Kindern berührten dabei den Referenten öfters, als die sehenden Kinder. Ansonsten erzeugen die normal entwickelten Kindern Zeigegesten, um auf Referenten in grösserer Distanz zu verweisen, was bei den blinden Kindern nicht beobachtet werden konnte. Dies ist zu erwarten, da sie ein entferntes Objekt nicht sehen können. Sie können sich nicht auf einen Referenten beziehen, von dem sie nicht wissen, ob er existiert (vgl. Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000).

Fraiberg et al. (1966) untersuchten, ab wann ein blindes Kind ein Objekt aufgrund von Geräuschhinweisen sucht, wenn es keinen unmittelbaren taktilen Kontakt mehr hat. Dies beginnt durchschnittlich mit acht Monaten. Die Untersucher glauben, dass blinde Kinder, die dazu in der Lage sind, ein Wissen um Objektpermanenz haben. Hierzu müssen taktile und akustische Wahrnehmungen dem gleichen Gegenstand zugeordnet und intern repräsentiert werden. Sie müssen wissen, dass ein Objekt auch dann noch existiert, wenn sie es nicht mehr fühlen. Erst dann ist das Kind motiviert, sich mit der Aussenwelt differenzierter auseinanderzusetzen. Dies ist ein wichtiger Schritt in der gesamten Entwicklung.

Ein weiterer Unterschied zwischen sehenden und blinden Kindern besteht beim Wortschatzerwerb (vgl. Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000). Bei den sehenden Probanden traten viele Benennungen zuerst in Gesten oder Wort-Gesten-Kombinationen und erst später in der Sprache auf. Bei den blinden Kindern treten jedoch viele Benennungen von Beginn weg in der sprachlichen Modalität auf.

Bei den sehenden Kindern spielen Gesten eine wichtige Rolle um Dinge benennen zu können, für die sie noch keine Wörter haben. Bei den blinden Kindern scheinen die Gesten nicht die gleiche Funktion zu erfüllen. Benennungsgesten treten nicht nur seltener auf, sondern beziehen sich auch nur auf Objekte, die in naher Distanz sind. Aufgrund des fehlenden Blickes, konzentriert sich die Kommunikation des blinden Kindes hauptsächlich auf den unmittelbaren Kontext (vgl. Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000).

Die Ergebnisse der Studie von Iverson, Tencer, Lany und Goldin-Meadow (2000) zeigen, dass präverbale Gesten bei blinden Kindern nicht die gleiche Rolle für den Spracherwerb spielen, wie sie es bei den Sehenden tun. Da nur fünf blinde Kinder untersucht wurden, ist die Gültigkeit der Resultate mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem liess sich feststellen, dass blind geborene Kinder beginnen mittels Gesten zu kommunizieren und dabei die gleichen Formen von Gesten benutzen, wie normal entwickelte Kinder. Es lässt sich noch eine Eigenheit im nonverbalen Verhalten der blinden Kinder feststellen. Sie produzieren sogenannte Blindismen. Sich ständig wiederholende Bewegungen, für die es keinen ersichtlichen Grund gibt, wie das Wippen mit dem Oberkörper oder dem Kopf (vgl. Peltzer-Karpf, 1994). Die Entwicklung von Gesten ist nicht vom Blickkontakt abhängig, sondern scheint eine natürliche Komponente der menschlichen Kommunikation zu sein. Blinde Kinder benutzen in ihrer Kommunikation deutlich weniger Gesten. Durch das Fehlen der visuellen Wahrnehmung ist die Verständigung über Gesten weniger effizient. Sie können den rückversichernden Blick zur Mutter nicht nutzen, sondern sind ganz auf ein verbales Feedback angewiesen. Gleichzeitig sind ihre referentiellen Gesten auf die unmittelbare Umgebung limitiert. Erstaunlicherweise hatten diese Unterschiede der präverbalen Kommunikation keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. Bei den blinden Kindern konnten keine Verzögerungen im Wortschatzerwerb festgestellt werden. Demnach sind Gesten für den Spracherwerb nicht unumgänglich (vgl. Iverson, Tencer, Lany & Goldin-Meadow, 2000).

Es gibt noch viele andere Studien, die sich mit dem Auftreten erster Worte und einer möglichen Sprachverzögerung blinder Kinder beschäftigen. Die Resultate liefern kein eindeutiges Bild. Es gab Untersuchungen, die deutliche Verzögerungen im Wortschatzerwerb von bis zu neun Monaten feststellten (vgl. Burlingham, 1961; Landau, 1983; Landau & Gleitman, 1985; Wills; 1979; Reynell, 1978). Andere Studien konnten wie Iverson, Tencer, Lany und Goldin-Meadow (2000) keine Unterschiede zu sehenden Kindern feststellen (vgl. Andersen, Dunlea & Kekelis, 1984; Bigelow, 1990; Maxfield & Fjeld, 1942; Mills, 1983; Wilson & Halversen, 1978). Das präsentierte Bild ist sehr heterogen. Die zahlreichen Befunde, die sich gegen eine Verzögerung im Wortschatzerwerb aussprechen, lassen mich daran zweifeln, dass Blindheit mit einer Verzögerung im Spracherwerb einhergeht. Trotzdem weist die Sprache der Blinden ihre Eigenheiten auf. So scheinen blinde Kinder Schwierigkeiten beim Verständnis und Gebrauch von Personalpronomen zu haben. Ihre Sprechweise ist teilweise echolalisch und sie stellen auffällig viele Fragen (vgl. Hecker, 1998, S.47-49).

Fassen wir zusammen. Die präverbale und auch die sprachliche Entwicklung blinder Kinder scheint sich nicht sonderlich von den sehenden Kindern zu unterscheiden. Obwohl es einige Untersuchungen gibt, die auf einen verspäteten Sprachbeginn hinweisen, sind blinde Kinder nicht für eine Sprachentwicklungsstörung gefährdet. Im Alter von fünf Jahren lassen sich keine sprachlichen Unterschiede mehr feststellen (vgl. Perez-Pereira & Conti-Ramsden, 1999, S.125). Der einzige Unterschied im nonverbalen Bereich stellen die Blindismen dar. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die meisten Studien der blinden Kinder mit dem Beginn des Wortschatzerwerbs und späteren sprachlichen Entwicklungen beschäftigen. Ich habe nur sehr wenige Studien über die präverbalen Fähigkeiten gefunden. Diese weisen auch eine geringe Anzahl Versuchsteilnehmer auf. Trotzdem lässt sich sagen, dass weder die Entwicklung von Gesten, noch die Entwicklung der Sprache vom Blickkontakt abhängig sind.

4.2 Präverbale Entwicklung von gehörlos geborenen Kindern

Anders als bei den blind geborenen Kindern, sind bei den gehörlosen Kindern keine Unterschiede in ihren präverbalen Gesten zu erwarten. Im Gegenteil: Gehörlos geborene Kinder benutzen nonverbale Mittel als Kompensation bei Schwierigkeiten im Spracherwerb. Sie setzen einerseits kommunikative Gesten aber auch Zeichen der Gebärdensprache ein, um ihre Bedürfnisse auszudrücken. Im Zentrum dieses Abschnittes stehen Studien, welche den Erwerb von verbaler Sprache mit dem Erwerb von Gebärdensprache vergleichen. Dies bringt uns neue Einsichten bezüglich des Spracherwerbsprozesses. Während ein hörendes Kind von Gesten, zu Wort-Gesten-Kombinationen und zur Sprache wechselt, muss das Kind, welche eine Gebärdensprache erlernt, die Modalität nicht wechseln. Ein Vergleich kann uns wertvolle Hinweise liefern, wie präverbale Kommunikation mit dem Spracherwerb korreliert.

Wenden wir uns erst der präverbalen Kommunikation von gehörlosen Kindern zu. Goldin-Meadow und Mylander (1998) untersuchten sechs gehörlose Kinder in ihrer präverbalen Phase. Die Eltern der Kinder waren hörend und lernten keine Gebärdensprache. Stattdessen erzogen sie ihre Kinder in der verbalen Sprache. Die Kinder erhielten zunächst wenig Input, wenn man bedenkt, dass Erwachsene sich zu 90% verbal ausdrücken (vgl. Özcaliskan & Goldin-Meadow, 2005a). Die sechs Kinder begannen von sich aus ein individuelles System von Gesten aufzubauen. Man spricht von „Home Signs“. So konnten sie mit ihren Bezugspersonen kommunizieren, bis sie die anspruchsvolleren Fähigkeiten des Lippenlesens und Vokalisieren erlernt hatten. Es stellte sich heraus, dass sie ihre ersten Home Signs zum gleichen Zeitpunkt produzierten, wie hörende Kinder ihre ersten Worte. Auch die weitere Entwicklung der Home Signs verlief parallel zur normalen Sprachentwicklung. Die Home Signs wurden in einem nächsten Schritt miteinander kombiniert, was dem Erwerb des Zweiwortsatzes gleichkommt. Die Kombinationen wurden länger und in der Reihenfolge der Gesten liess sich eine gewisse Regelmäßigkeit beobachten. Die Kinder bauten auch eine eigene Form der Syntax auf. Die Studie zeigt eindrücklich, wie robust die Fähigkeit zum Spracherwerb im Menschen ist.

Caselli (1983) verglich die präverbale Entwicklung zwischen vier gehörlosen und zwei hörenden Kindern im Alter zwischen 8-24 Monaten. Die gehörlosen Kinder erwarben alle die Gebärdensprache (entweder *American Sign Language* oder *Italien Sign Language*).

Die Ergebnisse zeigen, dass beide Entwicklungen sehr ähnlich verlaufen.

- Die präverbalen Entwicklungsschritte folgen einander in einer spezifischen Reihenfolge. Dies trifft auf alle Kinder zu, egal in welcher Modalität die Eltern ihre Kinder mit Input beliefern.
- Die ersten kommunikativen Gesten sind bei hörenden und gehörlosen Kinder deiktische Zeigegesten. Sie treten um den ersten Geburtstag herum auf. Einige Monate später traten symbolische Gesten, erste Wörter und erste Gebärden auf.
- Gesten, Wörter und Gebärden sind bei ihrem ersten Auftreten noch sehr kontextgebunden. Sie alle entstehen in ritualisierten Interaktionen mit der Mutter. Indem die Mutter immer mehr nach der Bezeichnung eines Objektes fragt, hilft sie die Kontextgebundenheit abzubauen und das Kind durchschaut die Sprache als Symbolsystem. Sowohl bei den Gebärden als auch bei den Wörtern werden als erstes Nomen erlernt (vgl. Capirci, Iverson, Montanari & Volterra, 2002).
- In einem weiteren Entwicklungsschritt werden Gesten mit Wörtern kombiniert. Bei den gehörlosen Kindern werden auch zuerst Gesten mit Gebärden kombiniert, bevor Gebärden untereinander kombiniert werden können. Bei gehörlos geborenen Kindern konnte der Gebrauch von deiktischen Zeigegesten festgestellt werden. Nachdem sie mit dem Erwerb der Gebärdensprache begonnen haben, wurde die Zeigegeste weiterhin verwendet, um auf etwas hinzuweisen, wenn sie dafür noch keine Gebärde erworben haben (vgl. Grimm & Weinert, 2008, S. 530).

Die gleichen Parallelen finden sich auch bei Volterra (1981; Volterra & Erting, 1990). Die Ergebnisse zeigen, dass der Spracherwerb, egal in welcher Modalität, in gewissen Grundmustern verläuft. Kinder, die nicht zur gesprochenen Sprache wechseln, schreiten in ihrer Entwicklung nicht schneller voran. Die Gebärdensprache ist also nicht einfacher zu erlernen.

Die Einzelfallstudie über den Jungen *Marco*, der sowohl die gesprochene italienische Sprache, als auch die italienische Gebärdensprache erlernte, liefert uns noch mehr Informationen über das Zusammenspiel von Gesten und Spracherwerb innerhalb zwei verschiedener Modalitäten (vgl. Capirci, Iverson, Montanari & Volterra, 2002). Der zweisprachig aufwachsende Marco wurde in der Zeitspanne zwischen 10 und 30 Monaten untersucht. Obwohl er von Geburt an der Gebärdensprache und Sprache ausgesetzt wurde und seine Sprachumgebung reich an Input war, bestand bei ihm die früheste Kommunikation aus den herkömmlichen präverbalen Gesten. Auch die weitere Sprachentwicklung in beiden Modalitäten spricht mit den Resultaten der vorherigen Studien überein. Am Ende der Studie war sein Wortschatz innerhalb der Gebärden gleich gross, wie in der Sprache.

In der Untersuchung von Anderson & Reilly (2002) entdeckte man die früheste Gebärde schon mit acht Monaten. Dies würde dafür sprechen, dass sich die Gebärdensprache früher und schneller als die verbale Sprache entwickelt. Letztere Entwicklung beginnt etwa mit 12 Monaten. Sieht man sich die Resultate der Studie etwas genauer an, so produzierten nur 6 Kinder, von insgesamt 69 Teilnehmern, ihre ersten Gebärden vor 12 Monaten. Ihr Gebärdenrepertoire war dabei noch sehr klein. Ähnliche Resultate von Bonvillian, Orlansky und Novack (1983) sind ebenfalls wenig repräsentativ.

Es zeigte sich mehrmals, dass der Erwerb der Gebärdensprache in den gleichen Schritten wie der normale Spracherwerb abläuft. Der Input, ob man von Geburt an mit Gebärdensprache konfrontiert wird oder nicht, spielt keine verändernde Rolle.

Die Gesten sind die Voraufläufer der Sprache und der Gebärden. Es gab kein Kind, das gleich durch Gebärdensprache kommunizierte. Die gesprochene Sprache und die Gebärdensprache sind beides Symbolsysteme. Ihre Benennungen entstehen durch Konvention. Damit ein Kind in den Spracherwerb einsteigen kann, muss es erst einmal ein Verständnis von Symbolen aufbauen. Dieses entwickelt sich mit den Gesten. Die präverbale Entwicklung und die darauf folgende Sprachentwicklung verlaufen nach grundlegenden Mustern, welche sich resistent gegenüber Wahrnehmungsbehinderungen zeigen.

4.3 Präverbale Entwicklung von Kindern mit Autismusspektrumsstörung

Bei der Autismusspektrumsstörung (ASS) handelt es sich um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung mit Auswirkungen auf die Kommunikation und soziale Interaktion und mit dem Auftreten von stereotypen Verhaltensmustern (vgl. Grohnfeldt, 2007, S.42).

Ein wohl bekannter Name innerhalb der Autismusforschung ist Simon Baron-Cohen. Er hat in Zusammenarbeit mit Leslie und Firth (1985) festgestellt, dass Kinder mit ASS grosse Defizite in der Entwicklung der Theory of Mind haben.

An dieser Stelle möchte ich erst einmal den Begriff der Theory of Mind kurz erläutern. Die Theory of Mind ist die Fähigkeit Bewusstseinsvorgänge einer anderen Person zu verstehen und vorherzusagen. Man weiss, dass sein Gegenüber eigene Wünsche, Ideen und Emotionen besitzt. Die Theory of Mind entwickelt sich aus der sozialen Kognition heraus (vgl. Perez-Pereira & Conti-Ramsden, 1999, S.48). Der erste Meilenstein auf dem Weg zur Theory of Mind ist die Entdeckung der Intentionalität mit circa einem Jahr. Die präverbale Kommunikation wird durch Fähigkeiten wie Joint Attention, Imitation und referentielles Verhalten, vor allem protoimperative und protodeklarative Gesten,

reguliert. Diese frühen Fähigkeiten zeugen davon, dass das Kind seine Bezugsperson als intentionales Wesen wahrnimmt (vgl. Grice, 1957).

Mit zwei Jahren entwickeln die Kinder Fähigkeiten für das symbolische Spiel. Ein weiterer Vorausläufer der Theory of Mind.

Mit vier Jahren ist die Entwicklung der Theory of Mind abgeschlossen. Kinder haben ihre Repräsentationen von Ideen und Absichten soweit entwickelt, dass sie das Verhalten von anderen erklären und abschätzen können (vgl. Cassidy, 1998).

Kehren wir zum Autismus zurück. Bei den Betroffenen finden sich beträchtliche Sprachstörungen. Etwa 50% aller Autisten erwerben gar keine Sprache. Bei den anderen ist Sprache vorhanden, sie wird jedoch nicht kommunikativ genutzt. Die Sprache von Autisten wird als echolalisch beschrieben. Ausserdem finden sich häufig Verwechslungen von Pronomen (vgl. Perez-Pereira & Conti-Ramsden, 1999, S.50).

Kinder mit ASS haben bereits in ihrer präverbalen Entwicklung Schwierigkeiten beim Erwerb von sozial-kognitiven Fähigkeiten. Ihnen fällt es schwer dem Blick oder der Geste ihres Interaktionspartners zu folgen und so Joint Attention herzustellen. Auch zeigen sie selbst keine Gesten, welche die gemeinsame Aufmerksamkeitsfokussierung zum Ziel haben. Sie produzieren keine protodeklarativen Gesten.

Baron-Cohen (1989) untersuchte autistische Kinder auf ihren Gebrauch und ihr Verständnis der Zeigegeste.

Um das Verständnis der Zeigegeste zu testen, zeigte der Versuchsleiter auf ein Objekt in unmittelbarer Nähe des Kindes. Dabei gab er dem Kind Anweisungen: „Ich werde nun mit meinem Finger etwas sagen. Was sage ich?“. Die Aufgabe galt als richtig gelöst, wenn das Kind den richtigen Gegenstand in die Hand nahm oder ihn dem Versuchsleiter reichen wollte. Der Proband interpretierte die Geste folgerichtig als protoimperativ.

In einer weiteren Aufgabe, geht der Versuchsleiter zum Fenster und zeigt aus dem Fenster nach oben. Dies fand noch mit anderen Objekten statt. Diese waren so platziert, dass das Kind sie nicht sehen konnte. Wiederum musste das Kind die Frage beantworten, was der Erwachsene sagen will. Die Aufgabe galt als gelöst, wenn das Kind der Richtung der Zeigegeste mit dem Blick folgte, wenn das Kind nachfragt, was sich der Versuchsleiter ansieht und wenn es etwas Ähnliches äusserte wie: „Du willst, dass ich mir das Gleiche ansehe wie du.“. Der Proband interpretierte die Geste richtig als protodeklarativ.

Die insgesamt 20 untersuchten Kinder zeigten keine Schwierigkeiten in der Interpretation der protoimperativen Zeigegeste. Jedoch konnten nur zwei Kinder die protodeklarative Zeigegeste verstehen.

Um die Produktion der Zeigegeste zu überprüfen, wurden 10 autistische Kinder im freien Spiel gefilmt. Es wurde ausgewertet, wie oft die Kinder die Zeigegeste protoimperativ, bzw. protodeklarativ verwendeten.

Auch hier zeigte sich, dass die Probanden keine protodeklarativen Zeigegesten produzierten, wohl aber protoimperative.

Die Untersuchung stellt fest, Kinder mit ASS entwickeln Gesten. Neben der protoimperativen Zeigegeste beschreiben Gómez, Sarrià und Tamarit (1993) sogenannte Kontaktgesten. Die Bezugsperson wird dabei an der Hand genommen und zum Zielobjekt geführt. Diese Geste wird ausgeführt, wenn das Kind eine Handlung des Erwachsenen mit dem Objekt erwartet. Beispielsweise soll der Erwachsene eine Flasche für das Kind öffnen. Die Kontaktgesten werden protoimperativ eingesetzt.

Die Unfähigkeit protodeklarative Zeigegesten auszuführen deutet auf ein Defizit in der Entwicklung von Joint Attention und der Intentionalität hin. Die Schwierigkeiten eine Theory of Mind auszubilden, manifestiert sich bereits in diesem ersten Meilenstein. Die präverbalen Gesten werden eingesetzt um den Erwachsenen für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Kinder mit ASS zeigen somit kein Interesse an kooperativer Kommunikation. Interessanterweise lassen sich in den Untersuchungen an Menschenaffen vergleichbare Ergebnisse finden. Auch die Menschenaffen sind zu protodeklarativen

Zeigegesten nicht in der Lage. Und bei ihnen entwickelt sich aus den Gesten keine Sprache (vgl. Tomasello 2011, S.355). Der Schlüssel zur Sprache liegt jedoch nicht in der Geste an sich, sondern in dem, was hinter der Geste steckt. Ein Kind, das die Intentionalität gegen Ende des ersten Lebensjahres nicht entdeckt, nimmt seine Interaktionspartner nicht als eigenständige Wesen mit eigenen Bewusstseinsvorgängen wahr. Daher zeigt es auch keine Anzeichen, seine eigenen Interessen und kooperativ zu kommunizieren. Die Entwicklung der konventionellen Sprache wird so unnötig.

Baron-Cohen (1989) sieht in der Abwesenheit der protodeklarativen Zeigegeste ein verlässliches Signal zur Diagnose von Autismus.

4.5 Fazit

Anders als die Kinder mit ASS unterscheiden sich blind und gehörlos geborene Kinder in ihrer präverbalen Entwicklung nicht sonderlich von den normal entwickelten Kindern.

Blinde Kinder benutzen alle Formen der vorsprachlichen Gesten. Jedoch sind sie in ihrer Ausführung weniger präzise und sie werden auch weniger oft gebraucht als bei sehenden Kindern. Der Gebrauch der Gesten von blind geborenen Kindern steht jedoch in keinem direkten Zusammenhang zum Spracherwerb. Häufig wurden Wörter produziert, die vorher nicht als Vorausläufer in den Gesten auftraten. Die Ergebnisse zeigen erstens, dass sich Gesten unabhängig vom Blickkontakt entwickeln. Zweitens kann der Wortschatzerwerb auch ohne sie auskommen.

Gehörlos geborene Kinder, die eine Gebärdensprache erlernen, durchlaufen die gleichen Stadien in der präverbalen Entwicklung wie die hörenden Kinder. Kinder, die eine Gebärdensprache erlernen, haben keinen Vorteil in der Sprachentwicklung, da sie nicht die Modalität wechseln müssen. Wie bei den hörenden Kindern, muss erst einmal ein Symbolverständnis aufgebaut werden, um danach die konventionelle Gebärdensprache erlernen zu können.

Die Entwicklung der präverbalen Kommunikation und der verbalen Sprache zeigt sich resistent gegenüber Wahrnehmungsdefiziten.

Die Untersuchungen an Kindern mit ASS zeigen, auch sie haben ein Gestenrepertoire zur Verfügung. Dieses ist jedoch begrenzt. Sie zeigen keine protodeklarativen Gesten, was auf ein Fehlen von Joint Attention und Intentionalität hinweist. Anders als bei den blinden Kindern, beeinflusst das Fehlen dieser Gesten den weiteren Spracherwerb massiv. Die Sprache entwickelt sich entweder gar nicht, oder nur unzureichend.

Gesten liegen der Sprachentwicklung zu Grunde und haben das Potential diese zu fördern. Blind geborene Kinder zeigen uns jedoch, dass der Spracherwerb auch gemeistert werden kann, wenn man keinen grossen Gebrauch der Gesten macht. Sie sind daher nicht unabdingbar für den Spracherwerb. Die Entdeckung der Intentionalität scheint jedoch, eine unerlässliche Vorausläuferfähigkeit zu sein. Probleme in ihrer Entwicklung manifestieren sich durch ein Fehlen von protodeklarativen Zeigegesten. Es ist also nicht wichtig, dass Kinder Gesten produzieren. Es ist jedoch notwendig, dass sie das Wissen erwerben, welches sich hinter den Gesten verbirgt. Hinter deiktischen Gesten steckt das Wissen, dass man sich auf Referenten beziehen kann und dass man durch sie gemeinsame Aufmerksamkeit erstellen kann. Hinter symbolischen Gesten steht das Wissen, dass ein Symbol einen Referenten repräsentieren kann und dass man sich auch über diesen Referenten austauschen kann, wenn er abwesend ist.

Blinde und gehörlose Kinder haben dieses Wissen erworben. Bei den Kindern mit ASS fehlt ein wesentlicher Bestandteil dieses Wissens, was die weitere Sprachentwicklung enorm beeinträchtigt.

5 Präverbale Fähigkeiten in der Logopädie

Wir wenden uns erst den Diagnostikmaterialien zu, welche präverbale Fähigkeiten, besonders Gesten, erfassen. Dabei hat sich gezeigt, dass im deutschsprachigen Raum nur der ELFRA 1 Kinder während des ersten Lebensjahres erfasst. Wir untersuchen das Screeningverfahren auf seine Treffsicherheit und auf seine Bedeutung für die logopädische Intervention.

Nach einem kurzen Blick auf einen Screeningbogen der die pragmatischen Fähigkeiten erfassen will, wenden wir uns den Interventionsmöglichkeiten innerhalb der Therapie zu. Wie sich zeigen wird, gibt es auch hier nicht viel brauchbares Material für Kinder bis zum zweiten Lebensjahr. Es gibt jedoch einige Therapieansätze, welche nonverbale Kommunikation als Kompensationsstrategie trainieren.

5.1 Diagnostikmaterialien

Wenn wir uns mit Diagnostik im Frühbereich beschäftigen, dann bewegen wir uns ganz klar im Frühbereich. Ein verbreitetes Erfassungsmittel ist das Entwicklungsprofil von Barbara Zollinger (2010, S.70). Es erfasst Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr. Hier steht die Entwicklung des Symbolspiels im Vordergrund. Die Sprachentwicklung wird in Zusammenhang mit Spiel- und Sozialverhalten beschrieben (vgl. Zollinger, 2010, S.80). Das Symbolspiel gehört sicherlich auch zu den wichtigen Vorausläuferfähigkeiten. Da im Zentrum meiner Arbeit aber die Gesten stehen, verzichte ich auf eine ausführliche Beschreibung des Entwicklungsprofils und wende mich Abklärungsmaterialien zu, die den vorsprachlichen Gesten einen differenzialdiagnostischen Wert zuschreiben. Meine Recherchen hierzu sind ernüchternd. Ich fand nur den ELFRA 1 (im deutschsprachigen Raum), der sich mit Kindern zwischen 9-12 Monaten beschäftigt.

5.1.1 ELFRA 1

Die Elternfragebögen für die Früherkennung von Risikokindern, kurz ELFRA 1 & 2, wurden entwickelt, um die kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen U6 und U7 zu optimieren. Die Entwicklerinnen der Fragebögen Grimm und Doil (2000) bezeichnen die Vorsorgeuntersuchungen als mangelhaft, da wichtige Meilensteine der kognitiven und sprachlichen Entwicklung ignoriert werden (vgl. Grimm & Doil, 2000, S.12).

Der ELFRA 1 dient als Screeninginstrument um Risikokinder ab 12 Monaten zu identifizieren. Er misst die Fähigkeiten in den Bereichen Sprachproduktion, Sprachverständnis, Gesten und Feinmotorik. Da der ELFRA 1 im Gegensatz zum ELFRA 2 Gesten als wichtiges diagnostisches Kriterium betrachtet, konzentriere ich mich bei meinen Ausführungen nur auf den ELFRA 1.

„Gesten bilden eine Art Brückenfunktion für den Übergang von der vorsprachlichen Fähigkeit zum produktiven Wortschatz.“ (Grimm & Doil, 2000, S.16). Sie verweisen auf die positiven Zusammenhänge zwischen Gesten und frühen Spracherwerb, Gesten und Wortschatzgröße, sowie Gesten und Syntaxentwicklung. Umgekehrt können sie uns diagnostische Hinweise auf die weitere Entwicklung geben. Ist die Fähigkeit zur Kommunikation über Gesten stark beeinträchtigt, sollte eine weitere Abklärung auf eine geistige Behinderung oder frühkindlichen Autismus eingeleitet werden. Der gestische Bereich wird mit 30 Ja/Nein-Fragen differenziert erfasst. Beobachtungen zu Reaktionen auf Frageroutinen, instrumentellen Gesten, symbolischen Gesten und typischen Handlungsfolgen sollen eingeholt werden (vgl. Grimm & Doil, 2000, S.16). Es müssen mindestens 11 Fragen mit Ja beantwortet werden können, ansonsten fällt das Kind unter die kritische Grenze im Bereich der Gesten.

Ein Risikokind für eine Sprachentwicklungsstörung wird ermittelt, sobald der kritische Wert in dem Bereich Sprachproduktion oder Sprachverständnis nicht erreicht wird. Weist das Kind zudem noch einen kritischen Wert im Bereich der Gesten und Feinmotorik auf, so handelt es sich in der Regel um

ein sehr schwer gestörtes Kind (vgl. Grimm & Doil, 2000, S.19). Der Bereich der Gesten liefert vor allem differentialdiagnostische Hinweise auf eine geistige Behinderung oder frühkindlichen Autismus (vgl. Fallbeispiel *Markus*, Grimm & Doil, 2000, S.26). Allerdings zeigt das Fallbeispiel von *Nikklas* (vgl. Grimm & Doil, 2000, S.27), dass neben der beeinträchtigen Skala des Sprachverständnisses, auch negative Werte im Bereich der Gesten und Feinmotorik erzielt wurden. Nikklas wies im Alter von drei Jahren eine persistierende Sprachentwicklungsstörung auf. Die Werte der Gesten scheinen also auch Potenzial zu haben, Sprachentwicklungsstörungen vorherzusagen. Es ist jedoch nicht klar, ob welchen Werten man mit einer Sprachentwicklungsstörung oder mit einer tiefgreifender Störung zu rechnen hat.

Die Ausführungen über den Spracherwerb von blind geborenen Kindern haben uns jedoch gezeigt, dass Kinder die wenige Gesten benutzen, nicht zwingend in der Sprachentwicklung verzögert sein müssen. Welchen diagnostischen Wert besitzen die präverbalen Gesten wirklich? Um dies besser zu verstehen, möchte ich an dieser Stelle kurz einige Studien erwähnen, die die präverbale Entwicklung von Late Talkers beschreiben.

Thal und Tobias (1992) verglichen die Produktion der Gesten von Late Talkers mit normal entwickelten Kindern. Insgesamt wurden zehn Late Talkers im Alter von 18-28 Monaten beobachtet. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Late Talkers allgemein mehr Gesten verwendeten als die Kontrollgruppe. Alle zehn Late Talkers wurden ein Jahr später nochmals untersucht. Sechs Late Talkers konnten ihren Rückstand aufholen und wurden zu Late Bloomers. In dieser Untersuchung wurde klar, dass es diese sechs Kinder waren, die mehr Gesten produzierten als die Kontrollgruppe. Die anderen vier Late Talkers, welche auch ein Jahr später noch die gleichen Rückstände aufweisen, unterschieden sich in ihrer Gestenproduktion nicht von der Kontrollgruppe. Es scheint als haben die späteren Late Bloomers die Gesten vermehrt eingesetzt um ihren kleinen Wortschatz zu kompensieren. Dies scheint den Rückstand in der Sprachentwicklung positiv zu beeinflussen. Eine mögliche Erklärung dafür bietet die Forschung von Acredolo und Goodwyn (1999). Bei ihrer Forschung stellte sich heraus, dass Kinder die ein Gestentraining erhalten und somit immer mehr Gesten produzieren, einen Spurt zu Beginn des Wortschatzerwerbs hinlegen. Die Late Bloomers aus der Untersuchung von Thal und Tobias (1992) schienen sich selbst zu einer Art Gestentraining zu verhelfen, was ihre Aufholjagd erklären könnte.

Eine andere Studie die sich ebenfalls mit Late Talkers und Late Bloomers beschäftigte, fand heraus, dass Late Talkers, die innerhalb von einem Jahr keine signifikanten Fortschritte erzielen, in ihrem Sprachverständnis und ihren symbolischen Gesten beeinträchtigt sind. Bei den Late Bloomern findet sich dieser Zusammenhang nicht (vgl. Thal, Tobias & Morrison, 1991; Thal & Tobias, 1994).

Was heisst dies nun für den ELFRA 1? Es hat sich gezeigt, dass identifizierte Late Talkers nicht zwingend Late Talker bleiben. Late Talkers die vergleichsweise viele Gesten produzieren, tendierten dazu ihre Rückstände aufzuholen. Late Talker, die kaum symbolische Gesten benutzen, tendierten dazu in ihrer Sprachentwicklung verzögert zu bleiben.

Der ELFRA 1 müsste mit einer ziemlich genauen Treffsicherheit die Late Talker, die auch tatsächlich Late Talker bleiben, identifizieren können. Wäre dies möglich, könnte man im Sinne einer Intervention ein gezieltes Gestentraining einsetzen, wie dies Acredolo und Goodwyn beschreiben. So könnte man den Late Talkers eine Starthilfe bieten. Dass dies wahrscheinlich einen positiven Effekt hätte, zeigen die Forschungsdaten der Late Bloomers. All dies müsste aber erst empirisch erforscht werden.

Der erste Schritt besteht darin, die Treffsicherheit des ELFRA 1 zu optimieren, Late Talker zu identifizieren. Suchodeletz beschreibt eine Studie, die die Treffsicherheit des ELFRA 1 untersucht:

Von den Kindern, die mit dem ELFRA 1 als Risikokinder klassifiziert wurden, waren mit zwei Jahren lediglich 24 % Late Talkers (positiver Vorhersagewert). 87% der Nicht-Risikokinder hatten mit zwei Jahren einen altersgerechten Sprachentwicklungsstand (negativer Vorhersagewert). Von den späteren Late Talkers waren nur 52% mit dem ELFRA 1 als Risikokinder (Sensitivität) und 65%

der Nicht-Late-Talker als unauffällig (Spezifität) eingestuft worden. Die Zahl der Fehlklassifikationen war somit sehr hoch und die Übereinstimmung der Zuordnung in sprachauffällig versus unauffällig im Alter von ein bzw. zwei Jahren statisch nicht signifikant. (Suchodeletz, 2012, S. 53)

Ein wichtiger Anhaltspunkt scheint das eingeschränkte Sprachverständnis in Kombination mit symbolischen Gesten zu sein. In Studien müssten jedoch die Trennwerte herausgearbeitet werden.

In einem zweiten Schritt müssten wir Studien über die Effektivität eines Gestentrainings bei richtigen Late Talker erstellen und auswerten. Zeigen sich positive Korrelationen zum Spracherwerb, könnte die Logopädie im Frühbereich über Identifikation von Late Talkern und über Elterntraining bezüglich dem Einsatz von symbolischen Gesten, präventiv tätig sein.

5.1.2 Erfassung pragmatischer Fähigkeiten im Hinblick auf den Lexikonerwerb

Es handelt sich um einen Screeningbogen, der die pragmatischen Fähigkeiten bei Kindern ermitteln soll, die eine diagnostizierte Störung im Bereich Semantik-Lexik haben. Man wendet ihn also bei älteren Kindern an. Ich habe mich entschieden dieses Screeningverfahren etwas genauer zu beschreiben, weil es helfen soll Therapieziele abzuleiten, die mitunter auch die Förderung von kommunikativen Gesten betrifft.

Die Entwicklerinnen des Screenings Dohmen und Vogt (2004) gehen davon aus, dass pragmatische Fähigkeiten in enger Beziehung zur Semantik-Lexik stehen. Der Wortschatz bildet sich in Interaktion, in einem kommunikativen Rahmen. Auch sie weisen auf die präverbalen Fähigkeiten und ihren Zusammenhang mit dem Spracherwerb hin.

Ihr Screeningbogen umfasst zwei Bereiche. Einerseits werden die Kommunikationsstrategien erfasst. Diese sollen als Ressource für den Lexikonerwerb gefördert werden. Das Kind sollte in Interaktion beobachtet werden. Die Logopädin füllt danach den Bogen aus und erkennt so, über welche Strategien das Kind schon verfügt. Kompensationen über Gestik, Imitation und referentieller Blickkontakt gelten als erfolgreiche Strategie.

Der zweite Bereich umfasst Fähigkeiten zur Interaktionsorganisation. Diese Basisfähigkeiten sind für jede Kommunikation unerlässlich. Beispielsweise geht es um Turn-Taking oder Aufrechterhaltung einer Interaktion.

Über die Erfassung der Kommunikationsstrategien erkennt man, welche pragmatischen Fähigkeiten als Ressourcen in der Therapie eingesetzt werden können. Weiter sieht man auch an welchen Strategien man noch arbeiten muss, um eine funktionierende pragmatische Basis für den Spracherwerb zu schaffen. Die Förderung pragmatischer Fähigkeiten hilft so dem Lexikonerwerb.

Dieser Ansatz fördert mitunter auch die präverbalen Fähigkeiten als Ressource für den Wortschatzerwerb. Dies scheint sinnvoll, da es genügend positive Zusammenhänge zwischen Wortschatz und präverbalen Kompetenzen, v.a. Gesten gibt. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass die Gesten in einem sensiblen Zeitfenster besonders förderliche Wirkung auf den Wortschatz haben. Die Kommunikation mit Gesten tritt mit circa 18 Monaten in den Hintergrund und die Sprache wird zur präferierten Modalität. Somit bleibt es fraglich, ob sich eine Förderung der kommunikativen Gesten auch nach Abschluss dieses Zeitfensters lohnt.

Wenden wir uns in diesem Sinne den gestischen Interventionsmöglichkeiten innerhalb der Logopädie zu.

5.2 Therapieansätze

Auch hier finden sich nicht viele Ansätze, die Gesten sprachfördernd einsetzen. Wie bei der Diagnostik, hat Barbara Zollinger einen Therapieansatz entwickelt, in dem sie das symbolische Spiel des Kindes auf- und ausbaut. Das Spiel ist der Ausgangspunkt für die Kommunikation. Mit der Errichtung von Joint Attention stellt sie die Motivation beim Kind sicher, sich über Anlässe unterhalten zu wollen. Das Kind darf dabei selber auswählen, mit welchen Spielsachen es spielen möchte. So soll das Kind herausfinden, für was es sich interessiert und in welchen Momenten es dieses Interesse mit jemandem teilen möchte. (vgl. Zollinger, 2008b, S.26).

Dieser Ansatz arbeitet klar mit präverbalen Fähigkeiten. Das Kind muss Erfahren, was sprachliches Handeln bedeutet. Zollinger bietet diesen Ansatz für drei- und vierjährige Kinder an. Da das symbolische Spiel und nicht die vorsprachlichen Gesten gefördert werden, gehe ich nicht weiter auf diesen Ansatz ein.

5.2.1 Elternteraining „Babysprache“

Der einzige Ansatz, der die vorsprachlichen Gesten in dem Zeitraum unterstützt, in denen sie entwicklungsbedingt auftauchen, ist keine therapeutische Intervention. Es handelt sich um die Elternanleitung, wie sie mit ihren Babys erfolgreicher kommunizieren können.

Dies erscheint äusserst sinnvoll. Wir sprechen hier von Kindern, die erst ein Jahr alt sind. Eine gezielte therapeutische Intervention wäre an dieser Stelle viel zu früh. Ich halte es deshalb für angebracht, den Weg über die Eltern zu gehen.

Aufgrund ihrer Forschung wissen die Autorinnen Acredolo und Goodwyn (1999), dass sich ein gesteigerter gestischer Input auf Seiten der Eltern positiv auf den Spracherwerb auswirkt. Die Eltern werden angeleitet möglichst viele sprachbegleitende Gesten zu verwenden, wenn sie mit ihrem Kind interagieren. Dabei schreiben die Autorinnen die Form der Gesten nicht vor. Es handelt sich nicht um Gebärden. Die Eltern sollen die Bewegungen verwenden, die ihnen in der Situation gerade sinnvoll erscheinen oder die Bewegungen ihrer Kinder aufnehmen. Wichtig ist, dass diese Gesten in routinierten Joint Attention Situationen immer wieder auftauchen. Die Gesten dürfen auch mehrmals nacheinander wiederholt werden, denn Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Das Kind kann so das Wort besser mit der Geste verbinden. (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1999, S.65). Man sollte vor allem Gesten für diejenigen Objekte und Ereignisse finden, die das Kind am meisten interessieren. Dies sichert die Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, wenn sie in Interaktion mit ihren Bezugspersonen sind (vgl. Acredolo & Goodwyn, 1999, S.73). Diese Massnahmen helfen Kindern schneller ihren Wortschatz aufzubauen. Acredolo und Goodwyn sehen das Ziel ihrer Babyzeichen nicht in dem schnellen Spracherwerb. Sie plädieren für ihren Ansatz, weil es die Kommunikation zwischen Mutter und Kind erleichtert. Es kommt weniger of zu Missverständnissen und die sozial-affektive Bindung verstärkt sich. Kurz: Mutter und Kind sind glücklich.

Wenn wir diesen Ansatz im Rahmen der Logopädie vertreten wollen, dann ist dieses Ziel zu kurz gefasst. Der Ansatz hat aber dennoch potential. Die Tatsache, dass Kinder dadurch ihren Wortschatz schneller aufbauen können, scheint mir eine Möglichkeit Late Talkers präventiv zu fördern. Um diese Hypothese zu bestätigen, braucht es Langzeitstudien, welche die Fortschritte von Late Talkers messen unter dem Einfluss eines gesteigerten gestischen Inputs.

5.2.2 Unterstützte Kommunikation

Es werden alle körpereigenen und externen Hilfen genutzt, um dem Betroffenen eine gelingende Kommunikation zu ermöglichen (vgl. Nonn, 2011, S.2). Dadurch soll die Lebensqualität und die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft verbessert werden. Unterstützte Kommunikation eignet sich für alle Altersklassen. Einsatz findet unterstützte Kommunikation bei schweren sprechmotorischen Störungen, bei kognitiven, sensorischen oder neuropsychologischen Beeinträchtigungen.

Neben elektronischen Kommunikationshilfen oder nichtelektronische Kommunikationsformen (z.B. Kommunikationstafel) gibt es Formen von körpereigenen Kommunikationshilfen wie Gesten und Gebärden, z.B. Guk. Bei diesem Ansatz „Gebärdenunterstützte Kommunikation“ werden Gebärden

auf Bildkarten abgebildet und mit Wörtern beschriftet. Die Gebärdensammlung umfasst 200 Gebärden, ist somit begrenzt und sollte individuell erweitert werden. Guk soll den Spracherwerb unterstützen und wird erfolgreich bei Kindern mit Down Syndrom angewandt. Durch kindgerechtes Material stösst Guk auf eine breite Akzeptanz. Die Ausführung der Gebärden ist motorisch stark vereinfacht, was es für Kinder mit Down Syndrom besonders geeignet macht, da diese Schwierigkeiten in der Motorik aufweisen. Die Gebärden sollen eine Weckfunktion für die Lautsprache besitzen. Die Kommunikation soll also nicht auf den Gebärden stehen bleiben. Guk kann eingesetzt werden, sobald das Kind zu Joint Attention in der Lage ist. Es wäre somit auch ein guter Kandidat Late Talkers zu fördern (vgl. Nonn, 2011, S.46). Es gibt Sprachtherapeutinnen die Guk erfolgreich bei Spracherwerbsverzögerungen angewandt haben. Es gilt jedoch empirisch zu erforschen, wie effizient dieser Ansatz bei Late Talkern ist (vgl. Vogt, 2007, S.20).

5.2.3 PACE in der Aphasietherapie

Der Ansatz wurde von Davis und Wilcox entwickelt (vgl. Tesak, 2007, S.189-191). Die Intervention findet immer in einem kommunikativen Setting statt. Es geht darum alle verfügbaren Kommunikationskanäle bei einem Gespräch einzusetzen. So können auch nichtsprachliche Kommunikationsmittel eingesetzt werden, um den Sprachfluss aufrecht zu erhalten. Sprachliche und nichtsprachliche Kanäle werden kombiniert eingesetzt. Es ist eine Unterstützung für die Lautsprache und nicht eine Ersetzung.

Kommunikationsstrategien werden gezielt geübt, indem der Patient sich auf verschiedenste Weise ausdrücken soll und die Therapeutin errät in einer natürlichen Spielsituation, was der Aphasiker ihr mitteilt.

Der PACE Ansatz lässt alle möglichen Kommunikationsmittel zu. Möglichkeiten sind Einführung von Gesten oder Gebärden, Einsatz grafischer Zeichen (z.B. Piktogramme) oder elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Verbal Viktor; App für iPhone).

Wichtig ist die Akzeptanz der alternativen Kommunikationsmittel zu fördern. Ansonsten werden sie im Alltag nicht angewandt. Der Patient muss lernen, dass er seine Bedürfnisse auch anders ausdrücken kann und so zu seinem Ziel gelangt. Es muss klar sein, dass damit die Lautsprache nicht ersetzt wird (vgl. Tesak, 2007, S.189-191).

Hier werden nonverbale Kommunikationsformen angewandt, um dem Betroffenen eine Kommunikation zu ermöglichen. Ziel ist nicht wie bei der unterstützten Kommunikation, dass dadurch auch die Lautsprache angeregt wird. Es handelt sich hier um den Erwerb von Kompensationsstrategien, wobei diese immer zusammen mit Lautsprache eingesetzt werden sollten.

5.3 Fazit

Obwohl es sehr viele verschiedene Studien gibt, die den positiven Zusammenhang zwischen präverbalen Gesten und Spracherwerb unterstreichen, gibt es herzlich wenige Interventionsmöglichkeiten, wie man Gesten sprachfördernd einsetzt. Dies liegt vermutlich daran, dass Kinder nur in einem kurzen Zeitfenster von 9-18 Monaten von den präverbalen Gesten profitieren können. Um therapeutische Ziele zu erreichen, müssten in dieser kurzen Zeitspanne nicht nur sprachentwicklungsgefährdete Kinder identifiziert werden, sondern auch noch ein komplettes Therapieangebot durchgeführt werden. Dafür sind die Kinder definitiv noch zu klein. Aber, das Zeitfenster ist vielleicht kurz, dennoch existiert es. Wenn in Zukunft ein verlässliches Screeningverfahren mit einer hohen Trefferzahl Late Talker identifizieren könnte, so könnte die Logopädie präventiv tätig sein, indem sie diesen Eltern ein Training oder eine Beratung anbieten, wie sie ihren gestischen Input in der Interaktion anpassen sollen. Hier müsste jedoch noch geklärt werden, ob das Gesten-Training von Acredolo und Goodwyn auch für die Bedürfnisse von Late Talkern ausreichend ist.

Weiter begegnen uns in der Logopädie noch die Unterstützte Kommunikation, welche den Spracherwerb durch Gebärden fördern soll. Dieser ist vor allem erfolgreich bei Kindern mit Down Syndrom. Es ist noch empirisch zu erforschen, ob er auch bei Sprachentwicklungsverzögerungen erfolgreich ist.

Weiter können Gesten noch als Kompensationsstrategien eingesetzt werden, um die allgemeine Kommunikation zu unterstützen. Dies steigert die Teilhabe in dem sozialen Umfeld und wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus.

6 Diskussion

Zu meiner Frage, ob präverbale Fähigkeiten notwendige Voraufgängerfähigkeiten für den Spracherwerb sind, haben uns die Studien über blinde und autistische Kindern wertvolle Informationen geliefert. Was wahrscheinlich notwendig ist, ist die Entwicklung von der Intentionalität. Diese fehlt sowohl bei Menschenaffen als auch bei Autisten und zeigt sich in keiner oder einer nur unzureichenden Sprachentwicklung.

Intentionalität lässt sich in der Produktion der protodeklarativen Zeigegeste erkennen. Die Abwesenheit dieser Geste enthält deshalb wertvolle Hinweise auf eine frühe Autismusdiagnose.

Der Blickkontakt hat sich als eher irrelevant herausgestellt. Gesten und Sprache entwickeln sich bei blind geborenen Kindern ohne grosse Abweichungen von sehenden Kindern. Dies spricht dafür, dass Gesten und Sprache sich nach grundlegenden Mustern entwickeln, die dem Menschen innewohnen. Dafür sprechen auch die Ergebnisse von gehörlos geborenen Kindern und deren Gebärdenerwerb.

Die Annahme, dass spezifische präverbale Fähigkeiten den Einstieg in den Spracherwerb erleichtern, kann ich bestätigen. Es zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen Joint Attention und Wortschatzerwerb, zwischen Gesten und Sprachverständnis, zwischen der Zeigegeste und der Wortschatzentwicklung sowie der Syntaxentwicklung und zwischen symbolischen Gesten und der Wortschatzentwicklung. Zusammenfassend scheint vor allem die Lexikonentwicklung von den präverbalen Fähigkeiten profitieren zu können.

Meine letzte Frage, ob die Voraufgängerfähigkeiten in der logopädischen Therapie berücksichtigt werden, muss ich verneinen. Dies ist nicht erstaunlich, da es sich um ein knappes Zeitfenster handelt, in dem die Kinder noch zu jung für eine therapeutische Intervention sind.

Meiner Meinung nach lassen sich aus den Ergebnissen jedoch präventive Massnahmen ableiten. Es scheint, dass vor allem Late Talker zu Late Bloomer werden könnten, wenn sie ein Gestentraining erhalten würden. Hier stehen wir jedoch vor dem Problem, dass es noch kein zuverlässiges Screening gibt, welche die Late Talker in diesem Alter identifiziert. Es steht also noch Forschungsarbeit vor uns, wenn wir das sensible Zeitfenster der Gesten für uns nutzen wollen.

Literaturliste

Acredolo, L. & Goodwyn, S.W. (1999). *Babysprache*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Acredolo, L. & Goodwyn, S.W. (1985). Symbolic gesturing in language development. A case study. *Human Development*, 28, 40-49.

Acredolo, L. & Goodwyn, S.W. (1988). Symbolic gesturing in normal infants. *Child Development*, 59, 450-466.

Allen, R. & Shatz, M. (1983). „What says meow?": The role of context and linguistic experience in very young children's response to what-questions. *Journal of Child Language*, 10, 321-335.

Alibali, M.W., Bassok, M., Olseth, K.L., Syc, S.E. & Goldin-Meadow, S. (1999). Illuminating mental representations through speech and gesture. *Psychological Science*, 10, 327-333.

Alibali, M.W & Goldin-Meadow, S.(1993). Gesture-speech mismatch and mechanisms of learning: what the hand reveal about a child's state of mind. *Cognitive Psychology*, 25, 468-523.

Andersen, E.S., Dunlea, A. & Kekelis, L.S. (1984). Blind Children's language: Resolving some differences. *Journal of Child Language*, 2, 645-664.

Anderson, D., & Reilly, J. (2002). The MacArthur communicative development inventory: normative data for American Sign Language. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 7 (2), 83-106.

Baldwin, D.A., Markman, E.M., Bill, B., Desjardins, R.N., Irwin, J.M. & Tidball, G. (1996). Infants' reliance on a social criterion for establishing word-object relations. *Child Development*, 67(6), 3135-3153.

Baron-Cohen, S. (1994). How to build a baby that can read minds: Cognitive mechanisms in mind-reading. *Cahiers de Psychologie Cognitive*, 13, 513-552.

Baron-Cohen, S. (1989). Perceptual role taking and protodeclarative pointing in autism. *British Journal of Developmental Psychology*, 7, 113-127.

Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? *Cognition*, 21, 37-46.

Bates, E. (1976). *Language and context*. New York: Academic Press.

Bates, E., Benigni, L., Bretherton, I., Camaioni, L., & Volterra, V. (1979). *The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy*. New York: Academic Press.

Bates, E. & Dick, F. (2002). Language, Gesture, and the Developing Brain. *Developmental Psychobiology*, 40 (3), 293-310.

Bates, E., O'Connell, B. & Shore, C. (1987). Language and communication in infancy. In: Osofsky, J. (Hrsg.). *Handbook of infant development* (S.149-203). New York: Wiley.

Bates, E., Thal, D., Fenson, L., Whitesell, K., & Oakes, L. (1989). Integrating language and gesture in infancy. *Developmental Psychology*, 25, 1004-1019.

- Behne, T., Carpenter, M. & Tomasello, M. (2005). One-year-olds comprehend the communicative intentions behind gestures in a hiding game. *Developmental Science*, 8 (6), 492-499.
- Bigelow, A. (1990). Relationship between the development of language and thought in young blind children. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 84, 414-419.
- Birnholtz, J.C., Benacerraf, B.R. (1983). The development of human fetal hearing. *Science*, 222, 516-518.
- Blake, J., Vitale, G., Osborne, P. & Olshansky, E. (2005). Transition to Language. In: Liebal, K., Müller, C. & Pika, S. (Hrsg.). *Gestural Communication in Nonhuman and Human Primates: Special Issue of Gesture*. (S. 201-217). John Benjamins Publishing Company.
- Bonvillian, J.D., Orlansky, M.O. & Novack, L.L. (1983). Developmental milestones: Sign language acquisition and motor development. *Child Development*, 54, 1435-1445.
- Bruner, J. (1975). The ontogenesis of speech acts. *Journal of Child Language*, 2, 1-19.
- Bruner, J. (2002). *Wie das Kind sprechen lernt*. (2. Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.
- Burlingham, D. (1961). Some notes on the development of the blind. *Psychoanalytic Study of the Child*, 16, 121-145.
- Butterworth, G. (1998). Origins of joint visual attention in infancy. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 63 (4), 144-166.
- Butterworth, G. & Jarett, N. (1991). What minds have in common is space. *British Journal of Developmental Psychology*, 9, 55-72.
- Butterworth, G. & Morissette, P. (1996). Onset of pointing and the acquisition of language in infancy. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 14, 219-231.
- Camaioni, L. (1993). The development of intentional communication. A reanalysis. In: Nadel, J. & Camaioni, L. (Hrsg.). *New perspective in early communicative development* (S.82-97). London: Routledge.
- Capirci, O., Iverson, J., Montanari, S. & Volterra, V. (2002). Gestural, signed and spoken modalities in early language development: The role of linguistic input. *Bilingualism Language and Cognition*, 5 (1), 25-37.
- Capirci, O., Iverson, J., Pizzuto, E. & Volterra, V. (1996). Gestures and words during the transition to two-word speech. *Journal of Child Language*, 23, 645-673.
- Capirci, O., Montanari, S. & Volterra, V. (1998). Gestures, signs, and words in early language development. *New Directions for Child Development*, 79, 45-60.
- Carpenter, M., Nagell, K. & Tomasello, M. (1998). Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 63 (4), 1-143.
- Caselli, M.C. (1983). Communication to language: Deaf children's and hearing children's development compared. *Sign Language Studies*, 39, 113-144.

- Caselli, M.C. & Volterra, V. (1990). From communication to language in hearing and deaf children. In: Volterra, V. & Erting, C. (Hrsg.). *From gesture to language in hearing and deaf children* (S. 263-277). Berlin: Springer Verlag.
- Cassidy, K.W. (1998). Preschooler's use of desires to solve theory of mind problems in a pretense context. *Developmental Psychology*, 34, 503-511.
- Church, R.B. & Goldin-Meadow, S. (1986). The mismatch between gesture and speech as an index of transitional knowledge. *Cognition*, 23, 43-71.
- Clark, R., Hutcheson, S. & Van Buren, P. (1974). Comprehension and production in language acquisition. *Journal of Linguistics*, 10, 39-54.
- Cook, S.W. & Goldin-Meadow, S. (2006). The role of gesture in learning: Do children use their hands to change their minds? *Journal of Cognition and Development*, 7 (2), 211-232.
- Creider, C.A. (1977). Towards a description of east african gestures. *Sign Language Studies*, 14, 1-20.
- D'Entremont, B., Hains, S.M.J. & Muir, D.W. (1997). A demonstration of gaze following in 3- to 6-month-olds. *Infant Behavior and Development*, 20 (4), 569-572.
- Dohmen, A. & Vogt, S. (2004). Kommunikationsstrategien als Ansatzpunkt zur Förderung semantisch-lexikalischer Fähigkeiten. *Forum Logopädie*, 6 (18), 14-19.
- Doil, H. (2002). *Die Sprachentwicklung ist der Schlüssel*. Universität Bielfeld.
- Duncan, S.D. & Fiske, D. W. (1977). *Face-to-face interaction: Research, methods and theory*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Dunham, P.J., Dunham, F. & Curwin, A. (1993). Joint-attentional states and lexical acquisition at 18 months. *Developmental Psychology*, 29(5), 827-831
- Ejiri, K. & Masataka, N. (2001). Co-occurrence of preverbal vocal behavior and motor action in early infancy. *Developmental Science*, 4, 40-48.
- Fenson, L., Dale, P., Reznick, J.S., Bates, E., Thal, D. & Pethick, S. (1994). Variability in early communicative development. *Monographs of Society for Research in Child Development*, 59 (5).
- Fraiberg, S., Siegel, B.L. & Gibson, R. (1966). The role of sound in the search behavior of a blind infant. *Psychoanalytic Study of the Child*, 21, 327-357.
- Goodwyn, S.W. & Acredolo, L.P. (1993). Symbolic gesture vs. word: is there a modality advantage for the onset of symbol use? *Child Development*, 64, 688-701.
- Goodwyn, S.W., Acredolo, L.P. & Brown, C.A. (2000). Impact of Symbolic Gesturing on Early Language Development. *Journal of Nonverbal Behaviour*, 24 (2), 81-103.
- Goodwyn, S.W., Acredolo, L.P. (1993). Symbolic gestures vs. words: Is there a modality advantage for onset of symbol use? *Child Development*, 64, 688-701.
- Goldin-Meadow, S., Alibali, M.W. & Church, R.B. (1993). Transitions in concept acquisition: Using the hand to read the mind. *Psychological Review*, 100 (2), 279-297.

- Goldin-Meadow, S. & Iverson, J.M. (1998). Editors' notes. In: Iverson, J.M. & Goldin-Meadow, S. (Hrsg.). *The nature and functions of gesture in children's communication. New Directions for Child Development, 79*, 1-7.
- Goldin-Meadow, S. & Mylander, C. (1998). Spontaneous sign systems created by deaf children in two cultures. *Nature, 391*, 279-281.
- Goldin-Meadow, S., Nusbaum, H., Spencer, K.D. & Wagner, S. (2001). Explaining math: Gesturing Lightens the Load. *Psychological Science, 12*, 516-521.
- Goldin-Meadow, S., & Singer, M.A. (2003). From children's hand to adult's ears: Gesture's role in teaching and learning. *Developmental Psychology, 39*, 509-520.
- Goméz, J.C., Sarrià, E. & Tamarit, J. (1993). The comparative study of early communication and theories of mind: Ontogeny, phylogeny and pathology. In: Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H. & Cohen, D. (Hrsg.). *Understanding other minds: Perspectives from autism* (S. 397-426). Oxford UK: Oxford University Press.
- Graham, J.A. & Heywood, S. (1976). The effects of elimination of hand gesture and of verbal codability on speech performance. *European Journal of Social Psychology, 5*, 189-195.
- Greenfield, P., & Smith, J. (1976). *The structure of communication in early language development*. New York: Academic Press.
- Grice, H.P. (1957). Meaning. *Philosophical Review, 77*, 377-388.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung*. (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Grimm, H. & Doil, H. (2000) ELFRA: *Elternfragebögen für die Früherkennung von Risikokindern*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grimm, H. & Weinert, S. (2008). Sprachentwicklung. In: Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie* (S. 502-534). (6. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Grimm, H., Wilde, S. (1998). *Im Zentrum steht das Wort*. In Keller, H. (1998) *Lehrbuch Entwicklungspsychologie* (S.445-473). Bern, Göttingen, Toronto: Verlag Hans Huber.
- Grohnfeldt, M. (2007) *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Gutmann, A.J. & Turnure, J.E. (1979) Mother's Production of Hand Gestures While Communicating With Their Preschool Children Under Various Task Conditions. *Developmental Psychology, 15* (2), 197-203.
- Hecker, W. (1998). *Entwicklungsunterschiede zwischen früh- und reifgeborenen blinden Kleinkindern*. Regensburg: Roderer Verlag.
- Hodapp, R.M., Goldfield, E.C. & Boyatzis, C.J. (1984). The use and effectiveness of maternal scaffolding in mother-infant games. *Child Development, 55*, 772-781.
- Iverson, J.M. (1999). How to get to the cafeteria: Gesture and speech in blind and sighted children's spatial descriptions. *Developmental Psychology, 35*, 1132-1142.

- Iverson, J.M., Capirci, O. & Caselli, M.C. (1994). From communication to language in two modalities. *Cognitive Development*, 9, 23-43.
- Iverson, J. & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture Paves the Way for Language Development. *Psychological Science*, 16 (5), 367-371.
- Iverson, J., Tencer, H.L., Lany, J. & Goldin-Meadow, S. (2000). The relation between gesture and speech in congenitally blind and sighted language-learners. *Journal of Nonverbal Behavior*, 24 (2), S.105-130.
- Kendon, A. (1978). Differential perception and attentional frame: two problems for investigation. *Semiotica*, 24, 305-315.
- Kendon, A. (2004). *Gesture: Visible Action as Utterance*. Cambridge: University Press.
- Landau, B. (1983). Blind children's language is not „meaningless“. In: Mills, A. (Hrsg.). *Language acquisition in the blind child* (S. 62-76). San Diego: College Hill Press.
- Landau, B. & Gleitman, L.R. (1985). *Language and experince: Evidence from the blind child*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lempers, J.D. (1979). Young children's production and comprehension of nonverbal deictic behaviours. *The Journal of Genetic Psychology*, 135, 93-102.
- Liebal, K., Behne, T., Carpenter, M. & Tomasello, M. (2009). Infants use shared experience to interpret pointing gestures. *Developmental Science*, 12 (2), 264-271.
- Lin-Huber, M.A. (1998). *Kulturspezifischer Spracherwerb: Sprachliche Sozialisation und Kommunikationsverhalten im Kulturvergleich*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Liszkowski, U., Carpenter, M., Henning, A., Striano, T. & Tomasello, M. (2004). Twelve-month-olds point to share attention and interest. *Developmental Science*, 7, 297-307.
- Liszkowski, U., Carpenter, M., Striano, T. & Tomasello, M. (2009). 12- and 18-Month-Olds Point to provide information for others. *Journal of Cognition and Development*, 7 (2), 173-187.
- Liszkowski, U., Carpenter, M. & Tomasello, M. (2007a). Pointing out new news, old news, and absent referents at 12 months of age. *Developmental Science*, 10 (2), F1-F7.
- Liszkowski, U., Carpenter, M. & Tomasello, M. (2007b). Reference and attitude in infant pointing. *Journal of Child Language*, 34 (1), 1-20.
- Locke, J.L., (1993). *The child's path tos poken language*. Cambridge: Harvard University Press.
- Locke, J.L., Bekken, K.E., McMinn-Larson, L. & Wein, D. (1995). Emergent control of manual and vocal-motor activity in relation to the development of speech. *Brain and Language*, 51, 498-508.
- Maxfield, K.E. & Fjeld, H.A. (1942). The social maturity of the visually handicapped preschool child. *Child Development*, 13, 1-27.
- McNeill, D. (1985). So You Think Gestrures Are Nonverbal? *Psychological Review*, 92 (3), 350-371.

- McNeill, N.M., Alibali, M.W. & Evans, J.L. (2000). The role of gesture in children's comprehension of spoken language: Now they need it, now they don't. *Journal of Nonverbal Behaviour*, 24 (2), 131-149.
- Mills, A. (1983). Acquisition of speech sounds in the visually-handicapped child. In: Mills, A. (Hrsg.). *Language Acquisition in the blind child: normal and deficient* (S. 45-56). San Diego: College Hill Press.
- Moore, C. & D'Entremont, B. (2001). Developmental changes in pointing as a function of attentional focus. *Journal of Cognition and Development*, 2, 109-129.
- Morford, M. & Goldin-Meadow, S. (1992). Comprehension and production of gesture in combination with speech in one-word speakers. *Journal of Child Language*, 19, 559-580.
- Morisette, P., Ricard, M., Gouin Décarie, T. (1995). Joint visual attention and pointing in infancy: A longitudinal study of comprehension. *British Journal of Developmental Psychology*, 13, 163-175.
- Özçaliskan, S., & Goldin-Meadow, S. (2005a). Do parents lead their children by the hand?. *Journal of Child Language*, 35, 481-505.
- Özçaliskan, S., & Goldin-Meadow, S. (2005b). Gesture is at the cutting edge of early language development. *Cognition*, 96 (3), B102-B113.
- Payrató, L. (1993). A pragmatic view on autonomous gestures: A first repertoire of catalan emblems. *Journal of Pragmatics*, 20, 193-216.
- Peltzer-Karpf, A. (1994). *Spracherwerb bei hörenden, sehenden, hörgeschädigten, gehörlosen und blinden Kindern*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Perez-Pereira, M. & Conti-Ramsden, G. (1999). *Language Development and Social Interaction in Blind Children*. New York: Psychology Press.
- Perry, M., Church, R.B. & Goldin-Meadow, S. (1988). Transitional knowledge in the acquisition of concepts. *Cognitive Development*, 3 (4), 359-400.
- Pine, K.J., Lufkin, N. & Messer, D. (2004). More gestures than answers: Children learning about balance. *Developmental Psychology*, 40, 1059-1067.
- Preisler, G. (1995). The development of communication in blind and deaf infants – similarities and differences. *Child: Care, Health and Development*, 21 (2), 79-110.
- Rescorla, L. & Goossens, M. (1992). Symbolic play development in toddlers with expressive specific language impairment. *Journal of Speech and hearing research*, 35, 1290-1302.
- Reynell, J. (1978). Developmental patterns of visually handicapped children. *Child: Care, Health and Development*, 4, 291-303.
- Scaife, M., Bruner, J. (1975) The capacity for joint visual attention in the infant. *Nature*, 253, 265-266.
- Schaffer, H.R., Hepburn, A. & Collis, G.M. (1983). Verbal and non-verbal aspects of mothers' directives. *Journal of Child Language*, 10, 337-355.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2011) *Apasie: Wege aus dem Sprachdschungel*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.

- Schnur, E. & Shatz, M. (1982). The role of maternal gesturing in conversations with one-year-olds. *Child Language*, 11, 29-41.
- Shore, C., Bates, E., Bretherton, I., Beeghly, M. & O'Connell, B. (1990). Vocal and gestural Symbols: Similarities and differences from 13 to 28 months. In Volterra, V. & Erting, C. (Hrsg.). *From gesture to language in hearing and deaf children* (S. 79-91). New York: Springer Verlag.
- Sparhawk, C.M. (1978). Contrastive-identificational features of persian gesture. *Semiotica*, 24, 49-86.
- Stern, D. (1994). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Suchodeletz, W. (2012). *Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Szagun, G. (2000). *Sprachentwicklung beim Kind*. (6. Auflage). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind*. (4. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Tamis-LeMonda, C.S., & Bornstein, M. H. (1989). Habituation and maternal encouragement of attention in infancy as predictors of toddler language, play, and representational competence. *Child Development*, 60, 738-751.
- Tesak, J. (2007). *Grundlagen der Aphasietherapie*. Idstein: Schulz Kirchner Verlag.
- Tfouni, L.V. & Klatzky, R.L. (1983). A discourse analysis of deixis: Pragmatic, semantic, and cognitive factors in the comprehension of „this,“ „that,“ „here“ and „there“. *Journal of Child Language*, 10, 123-133.
- Thal, D. & Bates, E. (1988). Language and gesture in late talkers. *Journal of Speech and Hearing Research*, 31, 115-123.
- Thal, D. & Bates, E., Goodman, J. & Jahn-Samilo, J. (1997). Continuity of language abilities: An exploratory study of late- and early-talking toddlers. *Developmental Neuropsychology*, 13, 239-273.
- Thal, D. & Tobias, S. (1992). Communicative gestures in children with delayed onset of oral expressive vocabulary. *Journal of Speech and Hearing Research*, 35, 1281-1289.
- Thal, D. & Tobias, S. (1994). Relationships between language and gesture in normally developing and late talking toddlers. *Journal of Speech and Hearing Research*, 37, 157-170.
- Thal, D. Tobias, S. & Morrison, D. (1991). Language and gesture in late talkers: A one year follow-up. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 34, 604-612.
- Thompson, L.A. & Massaro, D.W. (1986). Evaluation and integration of speech and pointing gestures during referential understanding. *Journal of Experimental Child Psychology*, 42, 144-168.
- Tomasello, M. (1995). Joint attention as social cognition. In: Moore, Ch., Dunham, Ph. J. (Hrsg.), *Joint attention: Its origins and role in development* (S.103-130). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- Tomasello, M. (2011). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Tomasello, M. & Farrar, M.J. (1986). Joint attention and early language. *Child Development*, 57, 1454-1463.

Tomasello, M. & Todd, J. (1983). Joint attention and lexical acquisition style. *First Language*, 4, 197-212.

Urwin, C. (1979). Preverbal communication and early language development in blind children. *Child Language Development*, 17, 119-127.

Vogt, S. (2007). Zur Rolle von Gesten im Spracherwerb. In: Tesak, J. (Hrsg.). *An den Grenzen der Logopädie* (S.11-21). Idstein: Schultz Kirchner Verlag.

Volterra, V. (1981). Gestures, signs, and words at two years: When does communication become language? *Sign Language Studies*, 33, 351-362.

Volterra, V. & Erting, C. (1990). *From gesture to language in hearing and deaf children*. Berlin: Springer Verlag.

Wagner, S., Nusbaum, H. & Goldin-Meadow, S. (2004). Probing the mental representation of gesture: Is handwaving spatial? *Journal of Memory and Language*, 50, 395-407.

Wills, D.M. (1979). Early speech and development in blind children. *Psychoanalytic Study of the Child*, 34, 85-117.

Wilson, J. & Halversen, H.M. (1978). Development of a young blind child. *Journal of Genetic Psychology*, 71, 155-175.

Wood, D.J., Bruner, J.S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17, 89-100.

Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache*. (8.Auflage). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Zollinger, B. (2008a). *Spracherwerbsstörungen: Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie*. (8. Auflage). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Zollinger, B. (2008b). *Wenn Kinder die Sprache nicht entdecken*. (3. Auflage). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.